

Arquitas de Tarento *Fragmentos y Testimonios*

Traducción¹.

Claudio R. Varela, con la colaboración de Ofelia Leiva.
tengwarannatar@yahoo.com.ar

1 Nota del Traductor.

La obra del filósofo y matemático pitagórico Arquitas de Tarento, contemporáneo de Platón, con quien tenía una relación de recíproca *Xenia* u hospitalidad, nos queda reducida a unas 120 líneas de fragmentos, quizá debido precisamente a estar en senderos opuestos. Arquitas es el filósofo de la percepción tanto como Platón es el filósofo de la “alucinación”. Éste le reprochará que se ocupa de la música que existe y no de la música celestial. Correlativamente, poseemos unas 1200 líneas de

¹ Nota del editor: La compilación de los fragmentos y testimonios de Arquitas aquí presentados, corresponde a la elaborada por Diels-Kranz, aunque nuestro traductor opta por un orden distinto.

DK comienza por los *Testimonios* ordenados en dos secciones. Los testimonios sobre la *vida* de Arquitas, corresponden a la primera sección de testimonios y se extienden hasta el número 12 inclusive; mientras que los testimonios sobre la *Enseñanza* del Tarentino se extienden desde el número 13 al 25. Quien compare nuestro texto con el DK notará que falta el número 26, este número en realidad no es un fragmento testimonial; sino un comentario final de Diels sobre otros posibles testimonios tardíos en la tradición pitagórica general que atribuye a Arquitas algunos logros, como el cálculo del triángulo rectángulo, obtuso y el uso del ábaco. Conviene recordar que DK transcribe, pero no traduce estos testimonios.

En cuanto a los *Fragmentos*, DK los ordena según un criterio de veracidad. De este modo, considera los fragmentos 1-4 como *seguros* y además de transcribir los fragmentos propone una traducción al alemán. Por el contrario, considera los fragmentos situados en los lugares 5-8 como *dudosos* y aunque los transcribe no aporta una traducción. Finalmente en el 9º lugar DK consigna un listado de fragmentos que considera *falsos*; por lo cual se limita a anumerarlos, aunque ni los transcribe ni traduce. En efecto, este número 9 no corresponde a un fragmento, sino a un listado elaborado por Diels. Hablando en propiedad, en cuanto a los fragmentos, DK sólo numera los que considera seguros, es decir los fragmentos del 1 al 4; el resto de los fragmentos que aquí se traducen no están numerado por DK. Por lo cual, se asume como numeración el orden que DK les asigna; de este modo, el número 5 corresponde al fragmento que está en el quinto lugar y que sería el número 5 si DK lo hubiese numerado, y así sucesivamente hasta el número 9 que como se explicó no es propiamente un fragmento, sino un listado de fragmentos no transcritos.

Para la versión que aquí ofrecemos se invierte el orden de DK, presentando en primer lugar los *Fragmentos*, sin hacer un juicio sobre su veracidad. Además de los cuatro números traducidos al alemán por DK, aquí Varela ofrece también traducción al castellano para los 5 números restantes. En segundo lugar, Varela sitúa los testimonios y ofrece tanto la transcripción como su traducción al castellano. Como DK repite la numeración en Testimonios y Fragmentos, aquí utilizamos un método ya generalizado para diferenciarlos y evitar confusiones, de tal modo que, los *Testimonios* se anotan con “A” antes del número y los *Fragmentos* con “B”; así, en la primera parte, quedan transcritos y traducidos desde DK B1 a DK B9, y en la segunda parte desde DK A1 hasta DK A25. Todos los datos anteriores pueden consultarse en DIELS, Hermann. *Die Fragmente der Vorsokratiker*. Bd1. Weidmannsche Buchhandlung, Berlin, 1906. pp. 250-264. disponible en http://ia600406.us.archive.org/16/items/diefragmentederv01dieluoft/diefragmentederv01dieluoft_bw.pdf

obras consideradas espúrias que llevan el nombre *Arquitas* y que nos demuestran que su fama era vasta, como para poner bajo su ala diversas obras científicas. Fue exitoso estratega, demócrata convencido y líder de influencia en su ciudad durante décadas. Se dice que Arquitas introdujo a Platón en la corte de Dionisio, y que tuvo que comprarlo cuando fue vendido como esclavo. Cicerón –el mismo que en Siracusa encuentra la tumba de Arquímedes- recoge una serie de testimonios sobre Arquitas en una de sus *Catilinarias*, y en el libro X de sus *Noches Áticas* Gelio recuerda que Arquitas habría construido una paloma de madera capaz de volar –digamos un avión a escala-. Arquitas está convencido que el conocimiento se alcanza a través de la afanosa investigación, y que las cosas llegan a ser conocidas; nada más lejos de él que el escepticismo del pensamiento religioso platónico: los niños pueden educarse, la ética enseñarse y hay cosas a ser aprendidas. A través de la *logistiké*, que hemos traducido por racionalización, una puesta de las cosas en criterio racional, la conducta de las personas tiende al equilibrio y al bien común; esa misma racionalización que aplicaban los pitagóricos a la matemática y a la geometría Arquitas parece haberla hecho un modo de encarar ciertos problemas de conocimiento. Sus avances en teoría musical son los que siguen los siglos siguientes. Arquitas asocia la tonalidad o la nota con la velocidad y la fuerza, es decir, aunque no lo enuncia, con la mayor cantidad de energía que requiere una nota aguda para ser emitida. Como la aritmética es el origen de todo y es capaz de abarcar a las otras disciplinas. En el último párrafo sobre la música, o sea el dos de Diels -Kranz, se refiere aparentemente a que dentro de la música se dan relaciones matemáticas de tres tipos, aritméticas (1,2,3,4,...) geométricas (1,2,4,8, 16...) y armónicas: los intervalos $3/2$ (quinta) $4/3$ (cuarta) se dan en tal armonía que $3/2 \times 4/3 = 2$, la octava. Así, la octava, como multiplicación, sería geométrica y armónica. Pero en tanto números, todo queda subsumido a la aritmética, los tres "ámbitos". La palabra griega *oros* tiene que ver con límites, influencia, fines, propósitos; tal vez lo correcto hubiera sido traducir "esferas", pero habría confusión.

Esta traducción trata de acercar una versión legible en castellano de los fragmentos de este autor; que en algunos puntos son muy confusos para nosotros, lo que explica la diversidad de interpretaciones que reciben. Un profundo análisis con bibliografía reciente puede encontrarse en inglés en la biblioteca de Stanford [www.plato.stanford.edu] a cargo de Carl Huffman, que en mi opinión se equivoca al suponer que Arquitas dice que las notas agudas viajan más rápido, pues no es lo que hemos entendido al considerar el texto, sólo que los elementos vibran más rápido, pero realiza una acabada interpretación contextual e histórica de la influencia del tarentino siete años consecutivos elegido general, gran matemático e investigador.

A través de los pitagóricos y de Arquitas entramos a una tradición de pensamiento científico de primer nivel que incluye a Hiparco, Euclides, Pappus y muchos otros.

Los *Testimonia* amplían y en muchos casos completan decisivamente la semblanza del gran peninsular. En particular reparamos cuán largo en el tiempo se mantiene su vigencia, que Boecio, él mismo matemático, le discute una demostración casi mil años después; de su increíble pericia técnica da cuenta la famosísima demostración en el problema de la duplicación teórica del cubo que recoge Ptolomeo y que Platón abomina pues implica desplazamientos espaciales. Este mismo en su Carta VII transmite una viñeta que echa luz sobre las realidades del intelectual que se pretende depositario de sabidurías superiores al hombre de a pié: Tras coquetear incansablemente con los dictadores de Siracusa, Platón tiene que pedir auxilio a la democracia Tarentina para librarse del cautiverio. En un gesto apropiado, Arquitas manda un barco de guerra con treinta remeros, para poner en caja al dictador y liberar al filósofo.

No he encontrado reconstrucciones convincentes del avión a escala que menciona Aulo Gelio, pero es hartamente improbable que usara vapor, salvo para lanzarla disparada como un tipo bala de arma de fuego o cerbatana.

La música griega se encuentra tentativamente explicada en distintas enciclopedias. Las relaciones numéricas de los armónicos y su relación con la “música de las esferas” es clave en el intento de sistematizar la armonía del Cosmos y sus ecos llegan a la cosmología de hoy.

Arquitas y los otros pitagóricos sembraron una simiente científica de la que apenas nos apercibimos. Cusa utiliza (*De mathematica perfectione*) la matemática para *demonstrar* la coincidencia de los opuestos. Humanistas y renacentistas se vuelcan a Platón convencidos que detrás se encuentra Pitágoras. Probablemente con los pitagóricos se inicia una matematización del saber que culmina en Galileo y Newton; el primero consideraba que Copérnico lo era. Obras como *El Ascenso del Hombre* de Jacob Bronowsky o recientes como *Pythagoras and Renaissance Europe* de Christiane L. Joost-Gaugier dan cuenta de este redescubrimiento de la racionalidad frente al agotado misticismo aristocratizante que tiene en Hegel su final agujero negro.

Con agradecimiento y amor dedico este trabajo a mi amigo de todos los días Hernán L. Neira.

2 Fragmentos

ΑΡΧΙΤΟΥ ΑΡΜΟΝΙΚΟΣ
DK B1

1PORPHYR. in Ptolem. Harm. p. 56
Duhring

παρακείσθω δὲ καὶ νῦν τὰ Ἀρχύτα τοῦ
Πυθαγορείου, οὗ μάλιστα καὶ γνήσια
λέγεται εἶναι τὰ συγγράμματα· λέγει δ'
ἐν τῷ <Περὶ μαθηματικῆς> εὐθύς
ἐναρχόμενος τοῦ λόγου τάδε· <“καλῶς ...
γέγονεν”>.5

NICOM. Inst. Arith. I 3, 4 p. 6, 16 Hoche
ἀλλὰ καὶ Α. ὁ Ταραντίνος ἀρχόμενος
<τοῦ Ἀρμονικοῦ> τὸ αὐτὸ οὕτω πως λέγει·
“καλῶς ... ἀναστροφὰν ἔχει”.

[**IAMBL. Vit. Pythag. 160, in Nic. 6, 20 Pist.**
<τοὶ γὰρ περὶ τῶν καθόλου (so) ...
καλῶς διαγνόντες ... καλῶς ὀψείσθαι>.10
IAMBL. in Nic. 9, 1 (d. comm. math. sc. 7 p.
31, 4 Fest.) 1, 14. 15 ταῦτα ... ἀδελφεά>].

<καλῶς μοι δοκοῦντι τοὶ περὶ τὰ
μαθήματα διαγνώμεναι, καὶ οὐθὲν
ἄτοπον ὀρθῶς αὐτοῦς, οἷά ἐντι, περὶ
ἐκάστων φρονέειν· περὶ γὰρ τῆς τῶν
ὄλων φύσιος καλῶς διαγνόντες ἔμελλον
καὶ περὶ τῶν κατὰ μέρος, οἷά ἐντι,15
καλῶς ὀψείσθαι. περὶ τε δὴ τῆς τῶν
ἄστρον ταχυτάτος καὶ ἐπιτολᾶν καὶ
δυσίων παρέδωκαν ἀμὴν σαφῆ διάγνωσιν
καὶ περὶ γαμετρίας καὶ ἀριθμῶν καὶ
σφαιρικᾶς καὶ οὐχ ἤκιστα περὶ μουσικᾶς.
ταῦτα γὰρ τὰ μαθήματα δοκοῦντι ἡμεν
ἀδελφεά·20· περὶ γὰρ ἀδελφεὰ τὰ τῷ
ὄντος πρῶτιστα δύο εἶδεα τῶν
ἀναστροφὰν ἔχει. πρῶτον μὲν οὖν
ἐσκέψαντο, ὅτι οὐ δυνατόν ἐστιν ἡμεν
ψόφον μὴ γενηθείσας πληγᾶς τινων ποτ'
ἄλλαλα. πλαγὰν δ' ἔφαν γίνεσθαι, ὅκκα
τὰ φερόμενα ἀπαντιάξαντα ἀλλάλοις
συμπέτη· τὰ μὲν οὖν ἀντίαν φορὰν
φερόμενα 25·ἀπαντιάζοντα αὐτὰ αὐτοῖς
συγαλᾶντα, τὰ δ' ὁμοίως φερόμενα,
μὴ ἴσῳ δὲ τάχει, περικαταλαμβανόμενα

DEL ARMÓNICO DE ARQUITAS
DK B1

111PORFIR. In Ptolem. Harm. p.56 Duhring

mas considere ahora a Arquitas el pitagórico;
precisamente auténtico se dice ser el tratado
suyo, y se expresa en el <De las ciencias>
derechamente comenzando con estas palabras:
“grato...llegó a ser” .5

NICOM. Inst. Arith. I 3, 4 p. 6, 16 Hoche
pero Arquitas el tarentino comenzó <De la
Armonía> igual de ese modo donde dice:
“grato...tiene retrogradación”.

[**IAMBL. Vit. Pythag. 160, in Nic. 6, 20 Pist.**
<porque él sobre los universal (sic) ...bien
discerniendo... bien se verá>.10
IAMBL. in Nic. 9, 1 (d. comm. math. sc. 7 p. 31, 4
Fest.) 1, 14. 15 la misma ... hermana>]

“grato para mí enseñarte acerca de las ciencias, y
no hay absurdo en que discernir correctamente
las mismas, es entender sobre cada una: porque
acerca de ella era necesario discernir bien la
naturaleza de todas, y acerca de ellas, como es,
sucesivamente bien 15· se habrá de ver.
Precisamente sobre la de los astros y la salida, y
de las puestas rápido he puesto a disposición
claramente mis conocimientos sobre geometría
plana y esférica, de los números, y no menos
sobre música. Porque estas mismas matemáticas
me enseñaron que son hermanas: 20·en vista de
ella, de lo que hay, [la música] tiene el primer
lugar, el dos lo tiene regresar a la figura. Por un
lado , en efecto, por delante se considerará
atentamente que generar una nota no es
violento, no apareciendo con una percusión
cualquiera ni jamás de uno con otro; luego, el
golpe dícese manifestarse, cuando las que son
emitidas, respondiendo a gritos unas con otras
revolotean juntas. Pero en efecto ya en un
movimiento opuesto 25· las emitidas mismas
yendo al encuentro con los mismos [sonidos] se

παρὰ τῶν ἐπιφερομένων τυπτόμενα
ποιεῖν ψόφον.

πολλοὺς μὲν δὴ αὐτῶν οὐκ εἶναι ἀμῶν
ταῖ φύσει οἴους τε γινώσκεσθαι, τοὺς μὲν
διὰ τὰν ἀσθένειαν τὰς πλαγᾶς,³⁰ τοὺς δὲ
διὰ τὸ μαῦκος τὰς ἀφ' ἀμῶν ἀποστάσιος,
τινὰς δὲ καὶ διὰ τὰν ὑπερβολὰν τοῦ
μεγέθεος· οὐ γὰρ παραδύεσθαι ἐς τὰν
ἀκοὰν ἀμῖν τῶς μεγάλως τῶν ψόφων,
ὥσπερ οὐδ' ἐς τὰ σύστομα τῶν τευχέων,
ὄκκα πολὺ τις ἐγγέημι, οὐδὲν ἐγχεῖται. τὰ
μὲν οὖν ποτιπίπτοντα ³⁵ ποτὶ τὰν
αἴσθησιν ἃ μὲν ἀπὸ τὰν πλαγᾶν ταχὺ
παραγίνεται καὶ ἰσχυρῶς, ὀξέα φαίνεται,
τὰ δὲ βραδέως καὶ ἀσθενῶς, βαρέα
δοκοῦντι ἡμεν. αἱ γὰρ τις ῥάβδον λαβῶν
κινοῖ νωθρῶς τε καὶ ἀσθενέως, ταῖ
πλαγαῖ βαρὺν ποιήσει τὸν ψόφον· αἱ δὲ
κα ταχὺ τε καὶ ἰσχυρῶς, ὀξύ. ⁴⁰ οὐ μόνον
δέ κα τούτῳ γνοιήμεν, ἀλλὰ καὶ ὄκκα
ἄμμες ἢ λέγοντες ἢ αἰεὶ δοντες χρῆζομὲς
τι μέγα φθέγγασθαι καὶ ὀξύ, σφοδρῶι τῶι
πνεύματι φθεγγόμενοι ἔτι δὲ καὶ τοῦτο
συμβαίνει ὥσπερ ἐπὶ βελῶν· τὰ μὲν
ἰσχυρῶς ἀφιέμενα πρόσω φέρεται, τὰ δ'
ἀσθενῶς, ἐγγύς. ⁴⁵ τοῖς γὰρ ἰσχυρῶς
φερομένοις μᾶλλον ὑπακούει ὁ ἀήρ· τοῖς
δὲ ἀσθενῶς, ἦσσαν. τῶν τὸ δὲ καὶ ταῖς
φωναῖς συμβήσεται· ταῖ μὲν ὑπὸ [τῶ]
ἰσχυρῶ τῶ πνεύματος φερομένοι μεγάλαι
τε ἡμεν καὶ ὀξέαι, ταῖ δὲ ὑπὸ ἀσθενέος
μικρᾶι τε καὶ βαρέαι. ἀλλὰ μὰν καὶ
τούτῳ γὰ κα ἰδοίμες ⁵⁰ ἰσχυροτάτῳ
σαμείῳ, ὅτι τῶ αὐτῷ φθεγγαμένῳ μέγα
μὲν πόρσωθέν κ' ἀκούσαιμες· μικρὸν δὲ,
οὐδ' ἐγγύθεν. ἀλλὰ μὰν καὶ ἔν γα τοῖς
αὐλοῖς τὸ ἐκ τῶ στόματος φερόμενον
πνεῦμα ἐς μὲν τὰ ἐγγύς τῶ στόματος
τρυπήματα ἐμπῖπτον διὰ τὰν ἰσχὺν τὰν
σφοδρὰν ὀξύτερον ἄχον ἀφίησιν, ἐς δὲ τὰ
πόρσω, βαρύτερον· ⁵⁵ ὥστε δῆλον ὅτι ἃ
ταχεῖα κίνασις ὀξὺν ποιεῖ, ἃ δὲ βραδεῖα
βαρὺν τὸν ἄχον. ἀλλὰ μὰν καὶ τοῖς
ῥόμβοις τοῖς ἐν ταῖς τελεταῖς κινουμένοις

relajan juntas, ya semejantemente las emitidas, pero no con igual rapidez, que son alcanzadas junto a las resonantes de las emitidas arriba producen nota.

Pero antes muchas de ellas no son nuestras por naturaleza como para reconocerlas; ya por la debilidad en el golpe, ³⁰ ya por de la distancia a él desde nuestro alejamiento, de alguno empero por el aumento de la magnitud: porque no se desliza hacia la altura de los sonidos para nosotros tan grandemente, ni tampoco en relación a la rapidez de los elementos, siempre que mucho alguno lanzara, y poco fuera lanzado. Mas en efecto las que le caen encima ³⁵ a la sensación que cierta y vigorosamente acaece junto al golpe rápido, se le aparece en forma aguda, pero aquellas que caen pesada y debilmente, se enseña ser graves. Si pues alguna cuerda alcanzada se mueve lenta y debilmente, con el golpe suena el sonido grave: si por otro lado rápido y vigorosamente, agudo. ⁴⁰ No sólo eso, llegado el caso, ojalá conociéramos, pero siempre que a la vez o escogiendo o sucesivamente ordenando necesitamos de emitir un sonido importante y agudo, sea éste cantado con fuerte aliento, y esto además concuerda en forma similar con los proyectiles; los lanzados vigorosamente llegan más lejos, los debilmente, al lado. ⁴⁵ Porque con las emitidas con vigor se escucha el aire notablemente, pero las debilmente, menos. Igual que con los sonidos [cuando] se tose: los emitidos bajo el vigor del aliento son más poderosos y cortantes, los de la debilidad pequeños y graves. Pero en verdad por esto la tierra contemplemos en eso ⁵⁰ el vigorosísimo portento [del trueno (¿?)], que del mismo modo emitido, grandemente y desde lejos lo escuchamos, mas al pequeño, ni desde cerca. Lo cierto es que incluso con los oboes el aliento es emitido desde la boca, y lanzándose hacia los orificios cerca de la boca un agudo sonido sale por la violencia a la fuerza, o ya a lo lejos [de la boca], más graves; ⁵⁵ de manera que es evidente que la rapidez del movimiento emite agudos, pero la lentitud un sonido grave. Lo cierto es que lo mismo coincide con los címbalos

τὸ αὐτὸ συμβαίνει· ἡσυχᾷ μὲν κινούμενοι βαρὺν ἀφιέντι ἄχον, ἰσχυρῶς δέ, ὀξύν. ἀλλὰ μὰν καὶ ὁ γὰ κάλαμος, ·60· αἶ κά τις αὐτῷ τὸ κάτω μέρος ἀποφράξας ἐμφυση, ἀφήσει βαρέαν τινὰ ἀμῖν φωνάν· αἶ δέ κα ἐς τὸ ἥμισυ ἢ ὀπόστον ὧν μέρος αὐτῷ, ὀξὺ φθεγξέται· τὸ γὰρ αὐτὸ πνεῦμα διὰ μὲν τῷ μακρῷ τόπῳ ἀσθενές ἐκφέρεται, διὰ δὲ τῷ μείονος σφοδρόν. ·65· εἰπῶν δὲ καὶ ἄλλα περὶ τοῦ διαστηματικῆν εἶναι τὴν τῆς φωνῆς κίνησιν συγκεφαλαιούται τὸν λόγον ὡς· < ὅτι μὲν δὴ τοὶ ὀξεῖς φθόγγοι τάχιον κινέονται, οἱ δὲ βαρεῖς βράδιον, φανερόν ἀμῖν ἐκ πολλῶν γέγονεν.>·69·

DK B2

PORPH. in Ptol. harm. p. 92

·1· καὶ ἄλλοι δὲ πολλοὶ τῶν παλαιῶν οὕτω φέρονται, καθάπερ καὶ Διονύσιος ὁ Ἀλικαρνασσεύς καὶ Ἀρχύτας ἐν τῷ "Περὶ μουσικῆς" ... Ἀ. δὲ περὶ τῶν μεσοτήτων λέγων γράφει ταῦτα· μέσαι δὲ ἐντι τρεῖς ταῖ μουσικαῖ, ·5· μία μὲν ἀριθμητικά, δευτέρα δὲ ἀγεωμετρικά, τρίτα δ' ὑπεναντία, ἂν καλέοντι ἀρμονικάν. ἀριθμητικὰ μὲν, ὅκκα ἕωντι τρεῖς ὅροι κατὰ τὰν τοίαν ὑπεροχάν ἀνά λόγον· ὧι πρῶτος δευτέρου ὑπερέχει, τούτῳ δεύτερος τρίτου ὑπερέχει. καὶ ἐν ταύται ταῖ ἀναλογίαι ·10· συμπίπτει ἡμῖν τὸ τῶν μειζόνων ὄρων διάστημα μείον, τὸ δὲ τῶν μειόνων μείζον. ἀ γεωμετρικά δέ, ὅκκα ἕωντι οἷος ὁ πρῶτος ποτὶ τὸν δεύτερον, καὶ ὁ δεύτερος ποτὶ τὸν τρίτον. τούτων δ' οἱ μείζονες ἴσον ποιοῦνται τὸ διάστημα καὶ οἱ μείους. ἀ δ' ὑπεναντία, ἂν καλοῦμεν ἀρμονικάν, ·15· ὅκκα ἕωντι < τοῖοι· ὧ > ὁ πρῶτος ὄρος ὑπερέχει τοῦ δευτέρου αὐταύτου μέρει, τούτῳ ὁ μέσος τοῦ τρίτου ὑπερέχει τοῦ τρίτου μέρει. γίνεται δ' ἐν ταύται ταῖ ἀναλογίαι τὸ τῶν μειζόνων ὄρων διάστημα μείζον, τὸ δὲ τῶν μειόνων μείον. ·19·

[?] que son tocados en los misterios: siendo movidos con tranquilidad sale sonido grave, mas vigorosamente, agudo. Y lo cierto es que aún la caña, ·60· si uno igual llegado el caso de arriba abajo cerrando una parte sopla adentro nos lanzará algún sonido grave; pero si llegado el caso por el medio o en cualquier fracción de ella con la parte idénticamente [cerrada], emitirá un sonido agudo; porque el mismo aliento en el sitio largo sale sin poder, a través del más corto, poderoso.·65· Mas hablando empero sobre lo que es la separación en intervalos al movimiento del sonido puede resumirse el discurso así: "que notoriamente tanto como los agudos se mueven más rápido, los graves más lento, es evidente para nosotros y sabido por muchos".·69·

DK B2

PORPH. in Ptol. harm. p. 92

·1· y otros muchos entre los antiguos asimismo sostienen lo mismo, Dionisio de Halicarnaso y Arquitas en su "De la Música"...Arquitas hablando acerca de los medios escribe esto: media en el tres está la música,·5· primero la aritmética, segundo la geométrica, tercera la contraposición, la cosas que llamamos armonía. La aritmética, siempre siendo tres ámbitos, tal es la enteramente superior según proporción: Lo primero soporta lo segundo, este segundo soporta lo tercero. Y en esas la analogía ·10· coincide ser de los más grandes ámbitos intervalo menor, pero el mayor de los menores. Mas la [proporción] geométrica, siempre es de tal suerte que es lo primero para con lo segundo [de ella], y es lo segundo para con lo tercero. Pero desde estos mayores igualmente son producidos el intervalo y los menores. Mas respecto a la contraposición, las cosas denominadas armonía, ·15· siempre es ésta de tal suerte que el primer ámbito tiene encima la porción del segundo aquel, con esto el medio del tercero soporta encima la porción del tercero. Acaece pues en estas analogías de los ámbitos mayores el menor intervalo, pero de los menores el menor.·19·

D.K. B3

STOB. Fl. IV 1, 139 Hense

·1· ἐκ τοῦ Ἀρχύτου Περὶ μαθημάτων· δεῖ ... ἀδικῆσαι. IAMBL. d. comm. math. sc 11 p. 44, 10 Fest. διόπερ ὁ Ἀ. ἐν τῷ Περί μαθηματικῶν λέγει δεῖ ... ἀδύνατον. δεῖ γὰρ ἢ μαθόντα παρ' ἄλλω ἢ αὐτὸν ἐξευρόντα,⁵ ὧν ἀνεπιστάμων ἦσθα, ἐπιστάμονα γενέσθαι. τὸ μὲν ὧν μαθὲν παρ' ἄλλω καὶ ἀλλοτρίαι, τὸ δὲ ἐξευρὲν δι' αὐταυτον καὶ ἰδίαι· ἐξευρεῖν δὲ μὴ ζατοῦντα ἄπορον καὶ σπάνιον, ζατοῦντα δὲ εὐπορον καὶ ῥάϊδιον, μὴ ἐπιστάμενον δὲ ζητεῖν ἀδύνατον. ·10· στάσιν μὲν ἔπαυσεν, ὁμόνοιαν δὲ αὐξήσεν λογισμὸς εὐρεθείς· πλεονεξία τε γὰρ οὐκ ἔστι τούτου γενομένου καὶ ἰσότητας ἔστιν· τούτῳ γὰρ περὶ τῶν συναλλαγμάτων διαλασσόμεθα. διὰ τοῦτον οὖν οἱ πένητες λαμβάνοντι παρὰ τῶν δυναμένων, οἱ τε πλούσιοι δίδοντι ·15· τοῖς δεομένοις, πιστεύοντες ἀμφοτέρω διὰ τούτῳ τὸ ἴσον ἔξειν. κανῶν δὲ καὶ κωλυτῆρ τῶν ἀδικούντων ἐὼν τοὺς μὲν ἐπισταμένους λογίζεσθαι πρὶν ἀδικεῖν ἔπαυσε, πείσας ὅτι οὐ δυνασοῦνται λαθεῖν, ὅταν ἐπ' αὐτὸν ἔλθωντι· τοὺς δὲ μὴ ἐπισταμένους, ἐν αὐτῷ δηλώσας ·20· ἀδικοῦντας, ἐκώ λυσεν ἀδικῆσαι.·21·

IATPIBAI

DK. B4

STOB. I pr. 4 (p. 18, 8 W.)

·1· ἐκ τῶν Ἀρχύτου Διατριβῶν. καὶ δοκεῖ ἅ λογιστικὰ ποτὶ τὰν σοφίαν τῶν μὲν ἀλλῶν τεχνῶν καὶ πολὺ διαφέρειν, ἀτὰρ καὶ τῆς γεωμετρικῆς ἐναργεστέρῳ πραγματεύεσθαι ἢ θέλει. *** καὶ ἅ ἐκλείπει αὐτὰ γεωμετρία, καὶ ἀποδείξιας·5· ἅ λογιστικὰ ἐπιτελεῖ καὶ ὁμῶς, εἰ μὲν εἰδέων τεὰ πραγματεία, καὶ τὰ περὶ τοῖς εἶδεσιν ... ·7·

D.K. B3

STOB. Fl. IV 1, 139 Hense

·1· del Sobre las Ciencias de Arquitas: se necesita... hechas erróneamente. IAMBL. d. comm. math. sc 11 p. 44, 10 Fest. por eso precisamente Arquitas en su Sobre las Ciencias dice necesitarse... insuficiente. Porque en efecto de lo que fueras no concededor,⁵ o se aprende junto con otro o se descubre; y llega a ser conocido. Por un lado en efecto, aprendizaje con otro y el agrupamiento, por otro descubrir por sí mismo y aislamiento. Descubrir lo que no se está buscando es difícil y raro, descubrir lo que se está buscando es accesible y factible, mas no hay conocimiento con insuficiente investigación·10·. Un conflicto se apacigua, pero la concordia aumentará hallando la racionalización: porque la diferencia social no surge de ella y hay igualdad: con esto se da la pacificación de los negocios [públicos]. En efecto por aquella causa los indigentes se apropian de lo de los que poseen; mas cuando los ricos dan ·15· a los necesitados, ligándose con ello recíprocamente con juramentos, se obtendrá la igualdad. Pero lo que es la norma y el impedimento a los infractores, es reflexionar sobre lo que se conoce, más bien que apaciguar la injusticia, persuadiendo que no podrán permanecer ocultos, cuando por lo mismo se marchan [los que violan la ley]: Cuando lo que se desconoce es en sí mismo explicado a los infractores, ·20· voluntariamente se abandona la injusticia.·21·

DEL "COLOQUIOS"

DK B4

STOB. I pr. 4 (p.18,8 W.)

·1· del De los Coloquios. Y presenta la "Logística" [o arte de racionalizar], en vista ciertamente a saber más allá de las técnicas y avanzar mucho, y además a ocuparse de la geometría con más claridad, lo que pretende. *** y la que no alcanza, al contrario, la geometría, pues la logística satisface las demostraciones ·5· e igualmente, si bien conociendo tu obra escrita, la sobre las figuras...·7·

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΕΚΑΔΟΣ

DK B5

THEO Smyrn. p. 106, 7 Hill.

·1· ἡ μέντοι δεκάς πάντα περαίνει τὸν ἀριθμὸν ἐμπεριέχουσα πᾶσαν φύσιν ἐντὸς αὐτῆς, ἀρτίου τε καὶ περιττοῦ κινουμένου τε καὶ ἀκινήτου ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ· περὶ ἧς καὶ Ἀ. ἐν τῷ Περὶ τῆς δεκάδος καὶ Φιλόλαος ἐν τῷ Περὶ φύσιος [44 B 11] πολλὰ διεξίασιν.^{·4·}

ΠΕΡΙ ΑΥΛΩΝ

DK B6

ATHEN. IV 184 E

·1· καὶ τῶν Πυθαγορικῶν δὲ πολλοὶ τὴν αὐλητικὴν ἤσκησαν, ὡς Εὐφράνωρ τε καὶ Ἀ. Φιλόλαός τε ἄλλοι τε οὐκ ὀλίγοι. ὁ δ' Εὐφράνωρ καὶ σύγγραμμα Περὶ αὐλῶν κατέλιπεν· ὁμοίως δὲ καὶ ὁ Ἀ.^{·3·}

ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΗΣ

DK B7

VITRUV. praef. VII 14

·1· *non minus de machinationibus [conscripterunt] uti Diades, Archytas, Archimedes, Ctesibios, Nymphodorus, Philo Byzantius etc.* ^{·3·}

ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΤΙΑΣ

DK B8

VARRO de r. rust. I 1, 8

qui graece scripserunt [de re rustica] ... de philosophis Democritus physicus, Xenophon Socraticus, Aristoteles et Theophrastus peripatetici, Archytas Pythagoreus.

SOBRE LAS DECENAS

DK B5

THEO Smyrn. p. 106, 7 Hill.

·1· sin dudas la decena en totalidad acaba el número, comprendiendo toda la naturaleza dentro de sí misma, el par y también el impar, lo que es movido y también lo inmóvil, de lo bueno y de lo malo; sobre lo que Arquitas en su “Sobre las Decenas” y Filolao en su “Sobre la naturaleza” [44 B 11] muchas cosas exponen. ^{·4·}

SOBRE LOS OBOES

DK B6

ATHEN. IV 184 E

·1· entre los Pitagóricos sin embargo, muchos ejercieron con arte la [técnica] oboística, como Eufranor y también Arquitas, y otros muchos. Pero Eufranor nos legó el tratado “Sobre los oboes”, e igual Arquitas. ^{·3·}

SOBRE LA MECÁNICA

DK B7

VITRUV. praef. VII 14

·1· no menos respecto a los mecanismos escribieron Diades, Arquitas, Arquímedes, Ctesibio, Ninfodoro, Filón de Bizancio y demás. ^{·3·}

SOBRE LA AGRICULTURA

DK B8

VARRO de r. rust. I 1, 8

que escribieron en griego [sobre el campo]...entre los filósofos el físico Demócrito, el socrático Jenofonte, los peripatéticos Aristóteles y Teofrasto, y el pitagórico Arquitas.

DK B9

1. Περὶ ἀρχῶν bei Stob. Ecl. I 41, 2 W.
2. Περὶ τοῦ ὄντος bei Stob. Ecl. II 2, 4.
3. Περὶ τοῦ παντός oder Περὶ τῶν καθόλου λόγων oder Περὶ γενῶν oder Πρὸ τῶν τόπων
4. Περὶ ἀντικειμένων bei Simpl.
5. Περὶ νοῦ καὶ αἰσθάσιος bei Stob. Ecl. I 48, 6 (Iambl. Protr. 10 p. 55, 8 Pist.)
6. Περὶ παιδεύσεως ἠθικῆς bei Stob. Ecl. II 31, 120. Flor. III 1, 105. 106 H. (ὑπὲρ παίδων ἀγωγῆς Philostr. V. Apoll. VI 31 ff.)
7. Περὶ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ καὶ εὐδαίμονος bei Stob. Fl. III 1, 107. 3, 65. IV 50, 28.
8. Περὶ σοφίας bei Iambl. Protr. 4 p. 16, 17 ff. Pist.
9. Περὶ νόμου καὶ δικαιοσύνης bei Stob. Flor. IV 1, 135-138 (132?). 5, 61.
10. Περὶ ψυχῆς ().
11. Ὀψαρτυτικά bei Athen. XII 516C.
12. Briefe an Dionysios und Platon bei Diog. III 22. VIII 80.

DK B9

1. "Sobre el origen" en Stob. Ecl. I 41, 2 W.
2. "Sobre lo que hay" en Stob. Ecl. II 2, 4.
3. "Sobre el Todo" o "Sobre los nombres del universal" o "Sobre los géneros" o "Acerca de los lugares"
4. "Sobre los contrarios" en Simpl.
5. "Sobre la inteligencia y la percepción" en Stob. Ecl. I 48, 6 (Iambl. Protr. 10 p. 55, 8 Pist.)
6. "Sobre la enseñanza de la ética" en Stob. Ecl. II 31, 120. Flor. III 1, 105. 106 H. ("acerca de la educación de los niños" Philostr. V. Apoll. VI 31 ff.)
7. "Sobre el bien y la felicidad del hombre" en Stob. Fl. III 1, 107. 3, 65. IV 50, 28.
8. "Sobre la sabiduría" en Iambl. Protr. 4 p. 16, 17 ff. Pist.
9. "Sobre la ley y la justicia" en Stob. Flor. IV 1, 135-138 (132?). 5, 61.
10. "Sobre el alma".
11. "Libro de cocina" en Athen. XII 516C.
12. Carta a Dionisio y Platón en Diog. III 22. VIII 80.

3 Testimonia

DK A1.

DIOG. VIII 79

Ἀρχύτας Μνησαγόρου Ταραντίνος, ὡς δὲ Ἀριστόξενος [fr. 13 FHG II 275 vgl. A 7. 9] Ἔστιαίου, Πυθαγορικὸς καὶ αὐτός. οὗτος ἔστιν ὁ Πλάτωνα ῥυσάμενος δι' ἐπιστολῆς παρὰ Διονυσίου μέλλοντα ἀναιρεῖσθαι. ἔθαυμάζετο δὲ καὶ παρὰ τοῖς πολλοῖς ἐπὶ πάσῃ ἀρετῇ· καὶ δὴ ἐπτάκις πολιτῶν ἐστρατήγησε, τῶν ἄλλων μὴ πλέον ἐνιαυτοῦ στρατηγούντων διὰ τὸ κωλύειν τὸν νόμον. πρὸς τοῦτον καὶ Πλάτων γέγραφε ἐπιστολὰς δύο, ἐπειδήπερ αὐτῷ πρότερος γεγράφει τοῦτον τὸν τρόπον. γεγόνασι δὲ Ἀρχύται τέτταρες· πρῶτος αὐτός οὗτος, δεύτερος Μιτυληναῖος μουσικός, τρίτος Περὶ γεωργίας συγγεγραφώς, τέταρτος ἐπιγραμματοποιός. ἔνιοι καὶ πέμπτον ἀρχιτέκτονα φασιν, οὗ φέρεται βιβλίον Περὶ μηχανῆς ἀρχὴν ἔχον ταύτην· τάδε περὶ Τεύκρου Καρχηδονίου διήκουσα. (περὶ δὲ τοῦ μουσικοῦ φέρεται καὶ τόδε, ὡς ὀνειδιζόμενος ἐπὶ τῷ μὴ ἐξακούεσθαι εἶποι· τὸ γὰρ ὄργανον ὑπὲρ ἐμοῦ διαγωνιζόμενον λαλεῖ.) τὸν δὲ Πυθαγορικὸν Ἀριστόξενός φησι [fr. 14] μηδέποτε στρατηγῶντα ἠττηθῆναι· φθονούμενον δ' ἅπαξ ἐκχωρήσαι τῆς στρατηγίας, καὶ τοὺς αὐτίκα ληφθῆναι. οὗτος πρῶτος τὰ μηχανικὰ ταῖς μαθηματικαῖς προσχρησάμενος ἀρχαῖς μεθώδευσε καὶ πρῶτος κίνησιν ὀργανικὴν διαγράμματι γεωμετρικῶι προσήγαγε, διὰ τῆς τομῆς τοῦ ἡμικυλίνδρου δύο μέσας ἀνάλογον λαβεῖν ζητῶν εἰς τὸν τοῦ κύβου διπλασιασμόν. κὰν γεωμετρίαι πρῶτος κύβον εὔρεν, ὡς φησι Πλάτων ἐν Πολιτείαι. [VII 528 B ?].

DK A1.

DIOG. VIII 79

Arquitas, tarentino, hijo de Mneságoras, – o de Hestiao, para [fr. 13 FHG II 275 Cfr. A 7. 9]. Aristoxeno, también pitagórico. Es aquel que libró a Platón con cartas para Dionisio, quien pensaba hacerlo desaparecer. Era admirado por muchos por toda clase de méritos: y precisamente siete veces fue estratego de los ciudadanos; a todo otro, ser estratego por más de un año impidió la ley. A él Platón le ha escrito dos cartas, puesto que para éste el primero de los dos había escrito a ese particular.

Pero se conocen cuatro Arquitas: El primero éste, el segundo el músico de Mytilene, tercero el que escribió *Sobre la Agricultura*, cuarto el poeta epigramático. Unos dicen de un quinto, arquitecto, de él se tiene un libro *Sobre la Mecánica*, que tiene este comienzo: “Esto escuché de Teucro de Cartago”. Del músico se refiere esto, como le reprocharan porque no le escuchaban la voz, “porque el instrumento habla luchando por mi” [dijo.] Del pitagórico dice Aristoxeno [fr.14] que siendo estratego jamás fue vencido, pero que los que lo envidiaban una vez lo apartaron de la estrategia, y de inmediato los tomaron.

Fue el primero que metodizó la mecánica sirviéndose de principios matemáticos, y el primero que aplicó el movimiento mecánico a la figura geométrica, encontrando dos medias según proporción a través de la sección del semicilindro, al buscar la duplicación del cubo; y dentro de la geometría el primero que descubrió el cubo, lo que cuenta Platón en *República*. [VII 528 B ?]

DK A2.

SUIDAS

Ἀρχύτας Ταραντίνος Ἐστιαίου υἱὸς ἢ Μνησάρχου ἢ Μνασαγέτου ἢ Μνασαγόρου, φιλόσοφος Πυθαγορικός. οὗτος Πλάτωνα ἔσωσε μὴ φονευθῆναι ὑπὸ Διονυσίου τοῦ τυράννου. τοῦ κοινοῦ δὲ τῶν Ἰταλιωτῶν προέστη, στρατηγὸς αἰρεθεὶς αὐτοκράτωρ ὑπὸ τῶν πολιτῶν καὶ τῶν περὶ ἐκεῖνον τὸν τόπον Ἑλλήνων. ἀμα δὲ καὶ φιλοσοφίαν ἐκπαιδεύων μαθητὰς τ' ἐνδόξους ἔσχε καὶ βιβλία συνέγραψε πολλά. τοῦτον φανερώς γενέσθαι διδάσκαλον Ἐμπεδοκλέους (!). καὶ παροιμία Ἀρχύτου πλαταγῆ, ὅτι Α. πλαταγὴν εὗρεν ἥτις ἐστὶν εἶδος ὄργανου ἤχον καὶ ψόφον ἀποτελοῦντος.

DK A3

HORAT. c. I 28

te maris et terrae numeroque carentis arenae
mensorem cohibent, Archyta,
pulveris exigui prope litus parva Matinum
munera, nec quicquam tibi prodest
aeris temptasse domos animoque rotundum
percurrisse polum morituro.
occidit et Pelopis genitor, conviva deorum,
Tithonusque remotus in auras
et Iovis arcanis Minos admissus, habentque
Tartara Panthoiden iterum Orco
demissum, quamvis clipeo Troiana refixo
tempora testatus nihil ultra
nervos atque cutem morti concesserat atrae
iudice te non sordidus auctor
naturae verique. sed omnis una manet nox, et
calcanda semel via leti.

DK A4

STRABO VI p. 280

ἴσχυσαν δὲ ποτε οἱ Ταραντῖνοι
καθ' ὑπερβολὴν πολιτευόμενοι
δημοκρατικῶς ... ἀπεδέξαντο δὲ καὶ τὴν
Πυθαγόρειον φιλοσοφίαν, διαφερόντως δ' Α.
ὃς καὶ προέστη τῆς πόλεως πολὺν χρόνον.

DK A2.

SUDA

Arquitas tarentino, hijo de Hestiao, o de Mnesárgos, o de Mnasagetos, o Mnasagoras, filósofo pitagórico. Aquel que salvó a Platón de ser muerto bajo Dionisio el tirano. Fue puesto al frente de la comunidad de los italiotas, fue elegido estratego plenipotenciario por los ciudadanos y en relación a aquel sitio de los helenos. Al mismo tiempo educado desde niño en la filosofía, estuvo entre los científicos célebres y escribió muchos libros. Este aparentemente llegó a ser maestro de Empédocles (!). Hay un dicho de la matraca de Aquitas, que A. descubrió [de] la matraca que aspecto del instrumento produce ruido o sonido.

DK A3

HORAT. c. I 28

[*Un marino ante los huesos de Arquitas*]

M.:—A ti, medidor de la tierra, del mar y de la arena carente de cifra, Arquitas, te contienen junto a la costa de la pequeña Matino las escasas ofrendas de tierra, y no te aprovecha haber tocado las aéreas casas ni que el espíritu recorriese el redondo polo: debiste morir. A.:—Murió el padre Pelops, compartía con los dioses, y Titón removido a los vientos, y Minos en los arcanos de Jove iniciado, y tiene el Tártaro al Pantoide² dos veces enviado al Orco, bien que por testigo el despojado escudo, en tiempos de Troya nada más que piel y nervios a la muerte concediera negra. Tú juzga: no despreciable autoridad fue de la naturaleza y la verdad. A todos nos aguarda la noche, e igual pisar la letal senda.

DK A4.

ESTRABON VI p. 280

Mas un día fueron enormemente poderosos los Tarentinos gobernándose democráticamente... y sostuvieron la filosofía pitagórica, pero eminentemente Arquitas, el que estuvo al frente del Estado mucho tiempo.

² i.e. Pitágoras

DK A5.

PLATO Ep. VII

p. 338 C

ὅμως δ' οὖν ἀσφαλέστερόν μοι ἔδοξε χαίρειν
τότε γε πολλὰ καὶ Δίωνα καὶ Διονύσιον ἔαν
καὶ ἀπηχθόμην ἀμφοῖν ἀποκρινάμενος ὅτι
γέρων τε εἶην καὶ κατὰ τὰς ὁμολογίας
οὐδὲν γίγνοιτο τῶν τὰ νῦν πραττομένων.
ἔοικε δὴ τὸ μετὰ τοῦτο Ἀρχύτης τε
παρὰ Διονύσιον ἀφικέσθαι· ἐγὼ γὰρ πρὶν
ἀπιέναι ξενίαν καὶ φιλίαν Ἀρχύτηι καὶ
τοῖς ἐν Τάραντι καὶ Διονυσίῳ ποιήσας
ἀπέπλεον ...

p. 339A

ἔπεμψε μὲν γὰρ δὴ Διονύσιος τρίτον ἐπ' ἐμὲ
τρίηρη ραίστῳ νησ ἕνεκα τῆς πορείας,
ἔπεμψε δὲ Ἀρχέδημον, ὃν ἠγεῖτό με τῶν ἐν
Σικελίᾳ περὶ πλείστου ποιέσθαι τῶν
Ἀρχύτηι ξυγγεγονότων ἕνα καὶ ἄλλους
γνωρίμους τῶν ἐν Σικελίᾳ.

... ἐπιστολαὶ δὲ ἄλλαι ἐφοίτων παρὰ τε
Ἀρχύτου καὶ τῶν ἐν Τάραντι τὴν τε
φιλοσοφίαν ἐγκωμιάζουσαι τὴν Διονυσίου,
καὶ ὅτι, ἂν μὴ ἀφίκωμαι νῦν, τὴν πρὸς
Διονύσιον αὐτοῖς γενομένην φιλίαν δι' ἐμοῦ
οὐ σμικρὰν οὔσαν πρὸς τὰ πολιτικὰ
παντάπασι διαβαλοίην.

340A

πορεύομαι δὴ ... πολλὰ δεδιῶς μαντευόμενός
τε οὐ πάννυ καλῶς.

DK A5.

PLATON Ep. VII

p. 338 C

Pero igualmente en efecto mucho más seguro
para mi parecía entonces despedirme pues
tanto de Dion como de Dionisio, y en el caso,
me atraje el odio de ambos señalando que
anciano yo era, y que lo que se ejecutaba no
demostraba el acuerdo previo. Parece a la
sazón que después de esto Arquitas llegó al
lado de Dionisio. Porque antes de alejarme la
hospita-lidad y amistad para Arquitas y los
tarentinos traté con Dionisio cuando me daba a
la vela...

p. 339A

...envió entonces pues ya por mi tres veces
trirremes en razón de facilitarme el viaje, ya
envió a Arquedemos, al que pensaba que de los
siciliotas yo tenía la más alta opinión entre los
que tenían relación con Arquitas; a aquel y a
otros distinguidos de los en Sicilia.

...pero con otra carta de los que iban y venían
cerca de Arquitas y de los de Tarento,
encomiando la filosofía de Dionisio, y que si no
acudía ahora, la surgida amistad entre ellos y
Dionisio por mi intermedio y no poco de las
cosas que pasaban en política enteramente yo
desbarataría.

340A

Marcho entonces ... muy angustiadamente y
previando sin duda nada bueno.

350A

προσιόντες δέ μοι ἄλλοι τε καὶ οἱ τῶν
ὑπηρεσιῶν ὄντες Ἀθήνηθεν ἔμοι πολῖται
ἀπήγγελλον ὅτι διαβεβλημένος εἶην ἐν τοῖς
πελτασταῖς καὶ μοί τινες ἀπειλοῖεν, εἶπου
λήψονταί με, διαφθερεῖν. μηχανῶμαι δὴ τινα
τοιάνδε σωτηρίαν· πέμπω παρ' Ἀρχύτην καὶ
τοὺς ἄλλους φίλους εἰς Τάραντα, φράζων ἐν
οἷς ὦν τυγχάνω. οἱ δὲ πρόφασιν τινα
προσβείας πορισάμενοι παρὰ τῆς πόλεως
πέμπουσι τριακόντορον τε καὶ Λαμίσκον
αὐτῶν ἕνα, ὃς ἐλθὼν ἐδεῖτο Διονυσίου περὶ
ἐμοῦ λέγων, ὅτι βουλοίμην ἀπιέναι καὶ
μηδαμῶς ἄλλως ποιεῖν· ὁ δὲ ξυνωμολόγησε
καὶ ἀπέπεμψεν ἐφόδια δούς ... ἐλθὼν δὲ εἰς
Πελοπόννησον εἰς Ὀλυμπίαν [OI. 105. 360]
Δίωνα κατα λαβὼν θεωροῦντα ἤγγελλον τὰ
γεγονότα.

CIC. de rep. I 10, 16

audisse te credo, Tubero, Platonem Socrate
mortuo primum in Aegyptum discendi causa,
post in Italiam et in Siciliam contendisse, ut
Pythagorae inventa perdisceret, eumque et cum
Archyta Tarentino et cum Timaeo Locro
multum fuisse et Philoleo commentarios esse
nactum.

DEMOSTHENES. Erotic. or. 61 < 46

... Ἀρχύταν τὴν Ταραντίνων πόλιν οὕτω
καλῶς καὶ φιλανθρώπως διοικήσαντα καὶ
κύριον αὐτῆς καταστάντα, ὥστ' εἰς ἅπαντας
τὴν ἐκείνου μνήμην διενεγκεῖν· ὃς ἐν ἀρχῇ
καταφρονούμενος ἐκ τοῦ Πλάτωνι
πλησιάσαι τοςάυτην ἔλαβεν ἐπίδοσιν.

DK A6

PROCL. in Eucl. prol. II 66, 14

ἐν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ καὶ Λεωδάμας ὁ
Θάσιος ἦν καὶ Ἀ. ὁ Ταραντίνος καὶ Θεαίτητος
ὁ Ἀθηναῖος, παρ' ὧν ἐπηυξήθη τὰ
θεωρήματα καὶ προήλθεν εἰς
ἐπιστημονικωτέραν σύστασιν.

350A

Vinieron a verme otros, y también los que
estaban entre los remeros de Atenas, mis con-
ciudadanos, anunciándome que era
calumniado entre los guardias de corps y que
algunos ame-nazaban matarme encualquier
parte donde me atraparan. Plané allí una
salvación por el estilo: Envío a Arquitas y a los
otros amigos de Taren-to, dándoles a entender
en lo que me encon-traba. Ellos anuncian
alguna embajada actuan-do de parte de la
ciudad; envían una nave de guerra de treinta
remeros con Lamisco, uno de aquellos, que
avanzando le dijo a Dionisio que tenía miedo
por mí, que yo quería partir, y que no hiciera
nada en contrario. Él estuvo de acuerdo y
mandó darme unos viáticos... marchando al
Peloponeso y a Olimpia. [OI. 105. 360]
Encontrando a Dion de espectador [de los
juegos] le conté lo sucedido.

CICERÓN. de rep. I 10, 16

Creo haberte oído, Tuberón, que muerto
Sócrates, Platón con motivo de instruirse
primero fue a Egipto, luego a Italia, y en Sicilia,
para aprender bien los hallazgos de Pitágoras,
él con Arquitas de Tarento y con Timeo de
Locres estuvo mucho, y se comenta que alcanzó
a Filoleo.

DEMÓSTENES. Erotic. or. 61 < 46

...Arquitas de Tarento administrando a la
ciudad hermosa y generosamente, restableció el
poder de ella, que por todas partes la memoria
transmite aquello: él que en un principio fue
menospreciado, teniendo intimidad con Platón,
tan grande crecimiento cosechó.

DK A6

PROCLO. in Eucl. prol. II 66, 14

en ese tiempo, tanto Leódamas de Thasos como
Arquitas de Tarento y Theeteto el ateniense,
por los que las artes y ciencias crecieron y
avanzaron hacia una más científica
organización.

DK A7

IAMBL. V. P. 197

Σπίνθαρος γοῦν διηγείτο πολλάκις περὶ Ἀρχύτου τοῦ Ταραντίνου ὅτι διὰ χρόνου (τινός) εἰς ἀγρὸν ἀφικόμενος ἐκ στρατείας νεωστὶ παραγεγονώς, ἦν ἐστρατεύσατο ἡ πόλις εἰς Μεσσαπίους, ὡς εἶδε τὸν τε ἐπίτροπον καὶ τοὺς ἄλλους οἰκέτας οὐκ εὖ τῶν περὶ τὴν γεωργίαν ἐπιμέλειαν πεπονημένους, ἀλλὰ μεγάλην τινὶ κεχρημένους ὀλιγωρίας ὑπερβολῆ, ὀργισθεὶς τε καὶ ἀγανακτήσας οὕτως, ὡς ἂν ἐκεῖνος, εἶπεν, ὡς ἔοικε (?), πρὸς τοὺς οἰκέτας, ὅτι εὐτυχοῦσιν, ὅτι αὐτοῖς ὄργισται· εἰ γὰρ μὴ τοῦτο συμβεβηκὸς ἦν, οὐκ ἂν ποτε αὐτοὺς ἀθώιους γενέσθαι τηλικαῦτα ἡμαρτηκότας.

DK A8

ATHEN. XII 519 B

καὶ Ἀθηνόδωρος δὲ ἐν τῷ Περὶ σπουδῆς καὶ παιδιᾶς Ἀρχύτην φησὶ τὸν Ταραντίνον πολιτικὸν ἅμα καὶ φιλόσοφον γενόμενον πλείστους οἰκέτας ἔχοντα αἰεὶ τούτοις παρὰ τὴν δίκαιαν ἀφιεμένοις εἰς τὸ συμπόσιον ἦδεσθαι·

AEL. V. H. XII 15

ἀλλὰ καὶ Ἀ. ὁ Ταραντίνος πολιτικός τε καὶ φιλόσοφος ἀνὴρ γενόμενος πολλοὺς ἔχων οἰκέτας τοῖς αὐτῶν παιδίοις πάνυ σφόδρα ἐτέρπετο μετὰ τῶν οἰκοτρίβων παίζων· μάλιστα δὲ ἐφίλει τέρπεσθαι αὐτοῖς ἐν τοῖς συμποσίοις.

DK A7

IAMBILICO. V. P. 197

Spintharos al menos explicaba muchas veces sobre Arquitas de Tarento que en su tiempo acudiendo de expedición militar al campo hacía poco estando alistado, la que la ciudad libró contra los messapios, que demostró al administrador y a los otros paisanos que los cuidados agrarios en la cercanía no estaban bien realizados por ellos, sino haciéndoles saber que con una gran negligencia por el retraso, así pues encolerizado e indignado, que parecía (?) a los paisanos como si, cuentan, que aquellos con los que se irritó tenían suerte: para que no ocurriera darse, que acaso ellos se manifestaran inocentes tan grandes siendo culpables.

DK A8

ATHENODORO. XII 519 B

y Athenodoro en el *Sobre la Importancia y lo Lúdico* dijo que Arquitas el tarentino, político y además filósofo, mostrándose a los muchos vecinos constantemente compartiendo con ellos el modo de vivir, se regocijaba entregándose a los banquetes.

AELIANO. V. H. XII 15

pero Arquitas el tarentino, hombre político y también filósofo mostrándose a los muchos vecinos llevarse con los entretenimientos de ellos, se deleitaba a más y mejor jugando con los esclavos domésticos: principalmente amaba divertirse con ellos en los banquetes.

DK A9

ATHEN. XII 545A

Ἀριστόξενος δ' ὁ μουσικὸς ἐν τῷ Ἀρχύτα βίῳ [fr. 15 FHG II 276] ἀφικέσθαι φησὶ παρὰ Διονυσίου τοῦ νεωτέρου πρεσβευτὰς πρὸς τὴν Ταραντίνων πόλιν, ἐν οἷς εἶναι καὶ Πολύαρχον τὸν Ἡδυπαθῆ ἐπικαλούμενον, ἄνδρα περὶ τὰς σωματικὰς ἡδονὰς ἐσπουδακότα καὶ οὐ μόνον τῷ ἔργῳ ἀλλὰ καὶ τῷ λόγῳ. ὄντα δὲ γνώριμον τῷ Ἀρχύτῃ καὶ φιλοσοφίας οὐ παντελῶς ἀλλότριον ἀπαντᾶν εἰς τὰ τεμένη καὶ συμπεριπατεῖν τοῖς περὶ τὸν Ἀρχύταν ἀκροώμενον τῶν λόγων. ἐμπεσοῦσης δὲ ποτε ἀπορίας καὶ σκέψεως περὶ τε τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τὸ σύνολον περὶ τῶν σωματικῶν ἡδονῶν ἔφη ὁ Πολύαρχος κτλ.

CIC. Cat. m. 12, 39

accipite enim, optimi adulescentes, veterem orationem Archytae Tarentini, magni inprimis et praeclari viri, quae mihi tradita est, cum essem adulescens Tarenti cum Q. Maximo. nullam capitaliorem pestem quam voluptatem corporis hominibus dicebat a natura datam, cuius voluptatis avidae libidines temere et ecfrenate ad potiendum incitarentur. [40] hinc patriae prodictiones, hinc rerum publicarum eversionses, hinc cum hostibus clandestina colloquia nasci; nullum denique scelus, nullum malum facinus esse, ad quod suscipiendum non libido voluptatis inpelleret: supra vero et adulteria et omne tale flagitium nullis excitari aliis inlecebris nisi voluptatis. cumque homini sive natura sive quis deus nihil mente praestabilius dedisset, huic divino muneri ac dono nihil tam esse inimicum quam voluptatem. [41] nec enim libidine dominante temperantiae locum esse neque omnino in voluptatis regno virtutem posse consistere. quod quo magis intellegi posset, fingere animo iubebat tanta incitatum aliquem voluptate corporis quanta percipi posset maxima, nemini censebat fore dubium quin tam diu, dum ita gauderet, nihil agitare mente, nihil ratione, nihil cogitatione consequi posset. quocirca nihil esse tam detestabile tamque pestiferum

DK A9

ATHEN. XII 545A

Aristoxenos el músico en *Vida de Arquitas* [fr. 15 FHG II 276] dijo que logró ante Dionisio el joven la embajada por la ciudad de los Tarentinos, en lo que fue y apodado “Plenipotenciario en Goce”, siendo hombre aficionado a los placeres corporales y no sólo pues al trabajo y al pensar. Pero lo que es importante en Arquitas es que de la filosofía no fue completamente entraño en ninguno de sus sagrados recintos, y que rodeándolos caminaba junto a los discípulos de la razón. Quizá de la abrumadora perplejidad y de su observación acerca de los apetitos y en general de los placeres corporales dijo[eso] del Plenipotenciario etc.

CICERON. Cato Maior De Senectute. 12, 39

recibid pues, gloriosos jóvenes, la antigua oración de Arquitas Tarentino, del grande y famoso varón entre los primeros, que se me transmitió de joven en Tarento cuando Q. Maximo: para los hombres ninguna superior enfermedad, decía, dada por la naturaleza hay que los placeres del cuerpo, cuyo placer los ávidos deseos incitan a realizar temeraria y desenfrenadamente. [40] De ahí las traiciones a la patria, de ahí la subversión de la cosa pública, de ahí nacen los clandestinos acuerdos con los enemigos; y ningún crimen al final, ningún mal hecho a ejecutar hay al cual no empuje el ansia del placer: tanto estupro como adulterio y todos los otros azotes ningún otro atractivo excita sino el placer; y como para el hombre o la naturaleza o algún dios nada más excelente le dio que la mente, nada es tan enemigo a este divino don y regalo que el placer, [41] ni tampoco dominando el deseo hay lugar para la temperancia ni de modo alguno en el reino del placer se puede afirmar la virtud. Y porque más se pueda entender, ordenaba figurarse en el ánimo a alguno incitado por tanto placer del cuerpo como pudiera máximamente pensarse, que estimaba que nadie iría a dudar que en tanto se divirtiera así, nada podría moverle la mente, nada la

quam voluptatem, si quidem ea, cum maior esset atque longior, omne animi lumen extingueret. haec cum C. Pontio Samnite patre eius, a quo Caudino proelio Sp. Postumius T. Veturius consules (321) superati sunt, locutum Archytam Nearchus Tarentinus, hospes noster, qui in amicitia populi Romani per manserat, se a maioribus natu accepisse dicebat, cum quidem ei sermoni interfuisset Plato Atheniensis, quem Tarentum venisse L. Camillo Appio Claudio consulibus (349!) reperio.

DK A10

ARISTOT. Pol. Θ 6. 1340b 26

καὶ τὴν Ἀρχύτου πλαταγὴν οἶσθαι γενέσθαι καλῶς, ἦν διδῶσι τοῖς παιδίοις ὅπως χρώμενοι ταύτη μηδὲν καταγνώσι τῶν κατὰ τὴν οἰκίαν· οὐ γὰρ δύναται τὸ νέον ἡσυχάζειν.

DK A10a

GELL. X 12, 8

sed id, quod Archytam Pythagoricum commentum esse atque fecisse traditur, neque minus admirabile neque tamen vanum aeque videri debet. nam et plerique nobilium Graecorum et Favorinus philosophus, memoriarum antiquarum exsequentissimus, affirmatissime scripserunt simulacrum columbae e ligno ab Archyta ratione quadam disciplinaque mechanica factum volasse; ita erat scilicet libramentis suspensum et aura spiritus inclusa atque occulta concitum. libet hercle super re tam abhorrenti a fide ipsius Favorini verba ponere [fr. 62 Marres]: Ἄ. Ταραντίνος τὰ ἄλλα καὶ μηχανικὸς ὢν ἐποίησεν περιστερὰν ξυλίνην πετομένην, <ἦν> ὅποτε καθίσειεν, οὐκέτι ἀνίστατο. μέχρι γὰρ τούτου...

razón, nada podría conseguir que piense. Con lo cual nada era tan detestable y noscivo como el pla-cer, porque ciertamente cuanto mayor sea y más duradero, extinguiría toda luz del entendimien-to. Esto habló Arquitas con C.Poncio Samnita, padre de aquel que venció en la batalla Caudina a los cónsules Sp. Postumio y T. Veturio (321)³, que Nearco Tarentino, huésped nuestro y ami-go del pueblo romano decía haber recibido de sus mayores. También que en el diálogo estuvo Platón Ateniese, que hallo que vino a Tarento cónsules L. Camilo y Appio Claudio (349!)

DK A10

ARISTOT. Pol. Θ 6. 1340b 26

y la matraca de Arquitas pienso que está concebida hermosamente, la que dan a los pequeñuelos de manera que usándola no rompan en pedazos las cosas de su casa; porque no es posible al joven estarse quieto.

DK A10a

AULO GELLIO. X 12, 8

pero eso que se dice haber inventado y construido el pitagórico Arquitas sin embargo, por igual ha de considerarse no fantasioso y no menos admirable; pues tanto la mayor parte de los nobles griegos como Favorino el filósofo, afanoso recolector de recuerdos de los antiguos, muy enfáticamente escribieron que una repro-ducción de una paloma hecha de madera por Arquitas con cálculo y cierta disciplina mecánica, de hecho voló; así, a saber, era suspendida por el equilibrio y excitada por el soplo del aire oculto adentro. Por los dioses, sobre cosa tan difícil de creer valga poner las palabras de [fr. 62 Marres] Favorino: “Arquitas Tarentino, también mecánico, es el que construyó una paloma voladora de madera, la que apenas se posaba, ya no se levantaba. Pues hasta qué punto...”

³ Este número entre paréntesis, igual que el siguiente, refieren a la fecha de los eventos mencionados, la batalla Caudina y el viaje de Platón junto a los cónsules mencionados.

DK A11

AELIAN. V. H. XIV 19

Ἄ. τὰ τε ἄλλα ἦν σώφρων καὶ οὖν καὶ τὰ ἄκοσμα ἐφυλάττετο τῶν ὀνομάτων. ἐπεὶ δὲ ποτε ἐβιάζετό τι εἰπεῖν τῶν ἀπρεπῶν, οὐκ ἐξενικήθη, ἀλλ' ἐσιώπησε μὲν αὐτό, ἐπέγραψε δὲ κατὰ τοῦ τοίχου, δείξας μὲν ὁ εἰπεῖν ἐβιάζετο, οὐ μὴν βιασθεὶς εἰπεῖν.

DK A12

ARISTOT. Rhet. Γ 11. 1412a

Ἄ. ἔφη ταῦτόν εἶναι διαιτητὴν καὶ βωμόν· ἐπ' ἄμφω γὰρ τὸ ἀδικούμενον καταφεύγει.

DK A13

HESYCH.

Katalog der Aristotelischen Schriften [Rose 2 14 n. 83] περὶ τῆς Ἀρχύτου φιλοσοφίας γ, n. 85 ἐκ τῶν Τιμαίου καὶ Ἀρχύτου α. DIOG. v 25 [R. 6 n. 92] περὶ τῆς Ἀρχυτείου φιλοσοφίας α β γ. Vgl. Damasc. de princ. II 172, 20 Ruelle Ἀριστοτέλης δὲ ἐν τοῖς Ἀρχυτείοις [fr. 207 R.] ἱστορεῖ καὶ Πυθαγόραν ἄλλο τὴν ὕλην καλεῖν ὡς ῥευστὴ καὶ αἰεὶ ἄλλο καὶ ἄλλο γιγνόμενον.

DK A14

EUTOOC. in Archim. sphaer. et cyl. II (III 2 84 Heib.)

ἡ Ἀρχύτου εὕρεσις, ὡς Εὐδημος [fr. 90 Speng.] ἱστορεῖ. Ἔστωσαν αἱ δοθεῖσαι δύο εὐθειαὶ αἱ ΑΔ, Γ. δεῖ δὴ τῶν ΑΔ, Γ δύο μέσας ἀνά λόγον εὐρεῖν. γεγράφθω περὶ τὴν μείζονα τὴν ΑΔ κύκλος ὁ ΑΒΔΖ, καὶ τῇ Γ ἴση ἐνηρμόσθω ἡ ΑΒ, καὶ ἐκβληθεῖσα συμπιπτέτω τῇ ἀπὸ τοῦ Δ ἐφαπτομένῃ τοῦ κύκλου κατὰ τὸ Π. παρὰ δὲ τὴν ΠΔΟ ἦχθω ἡ ΒΕΖ, καὶ νενοήσθω ἡμικυλίνδριον ὀρθὸν ἐπὶ τοῦ ΑΒΔ ἡμικυκλίου, ἐπὶ δὲ τῆς ΑΔ ἡμικύκλιον ὀρθὸν ἐν τῷ τοῦ ἡμικυλίνδριου παραλληλογράμμῳ κείμενον, τοῦτο δὴ τὸ ἡμικύκλιον περιεγόμενον ὡς ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ

DK A11

AELIAN. V. H. XIV 19

Arquitas entre otras cosas era sensato y en efecto en las cosas caóticas se cuidaba de los nombres. Porque cuando un día uno forzaba hablar de los indecentes, no se dejó ganar, sino que guardó silencio, pero inscribió en la pared, diciendo : “*Él obliga a hablar. En verdad, ojalá no me obligues a hablar.*”

DK A12

ARISTOT. Rhet. Γ 11. 1412a

Arquitas mismo decía que él era árbitro y altar, porque en ambos se refugian ante las injusticias.

DK A13

HESQUIO

Catálogo de escritos aristotélicos [Rose 2 14 n.83] sobre la filosofía de Arquitas g, n.85 de los de Timeo y Arquitas a. DIOG. v 25 [R. 6 n. 92] Sobre la filosofía de Arquitas a, b, c Vgl. Damasc. de princ. II 172, 20 Ruelle mas Aristóteles en los Arquiteios [fr. 207 R.] refiere que Pitágoras designaba a la materia como flujo y constantemente deviniendo otra y otra cosa

DK A14

EUTOCIO. in Archim. sphaer. et cyl. II (III 2 84 Heib.)

el descubrimiento de Arquitas, como Eudemo [fr. 90 Speng.] refiere. Trazadas las dadas dos rectas AD y “G” [lado del cubo], se debe descubrir justo de las AD,G dos medias proporcionales. Dibuje en torno a la mitad de AD un círculo ABDZ, e igual a la G conforme la AB, y prolongandola júntela con la desde D en contacto del círculo hasta P. Al lado de la PAO lleve la BEZ, y considere al semicilindro vertical sobre el semicírculo ABA, pero sobre el semicírculo vertical AD que yace en el paralelogramo del semicilindro, en este justamente al semicírculo comprendido como

τὸ Β μένοντος τοῦ Α πέρατος τῆς διαμέτρου
 τεμεί τὴν κυλινδρικήν ἐπιφάνειαν ἐν τῇ
 περιαγωγῇ καὶ γράψῃ ἐν αὐτῇ γραμμὴν
 τινὰ· πάλιν δέ, ἐὰν τῆς ΑΔ μενούσης τὸ ΑΠΔ
 τρίγωνον περιενεχθῆ τὴν ἐναντίαν τῷ
 ἡμικυκλίῳ κίνησιν, κωνικήν ποιήσῃ
 ἐπιφάνειαν τῆς ΑΠ εὐθείας, ἢ δὴ
 περιγομένη συμβαλεῖ τῇ κυλινδρική
 γραμμῇ κατὰ τι σημεῖον· ἅμα δὲ καὶ τὸ Β
 περιγράψῃ ἡμικύκλιον ἐν τῇ τοῦ κώνου
 ἐπιφάνειαι. ἐχέτω δὴ θέσιν κατὰ τὸν τόπον
 τῆς συμπτώσεως τῶν γραμμῶν τὸ μὲν
 κινούμενον ἡμικύκλιον ὡς τὴν τοῦ ΔΚΑ, τὸ
 δὲ ἀντιπεριεγόμενον τρίγωνον τὴν τοῦ ΔΛΑ,
 τὸ δὲ τῆς εἰρημένης συμπτώσεως σημεῖον
 ἔστω τὸ Κ. ἔστω δὲ καὶ τὸ διὰ τοῦ Β
 γραφόμενον ἡμικύκλιον τὸ ΒΜΖ, κοινὴ δὲ
 αὐτοῦ τομὴ καὶ τοῦ ΒΔΖΑ κύκλου ἔστω ἡ ΒΖ.
 καὶ ἀπὸ τοῦ Κ ἐπὶ τὸ τοῦ ΒΔΑ ἡμικυκλίῳ
 ἐπίπεδον κάθετος ἤχθω· πεσεῖται δὴ ἐπὶ τὴν
 τοῦ κύκλου περιφέρειαν διὰ τὸ ὀρθὸν
 ἔσταναι τὸν κύλινδρον. πιπτέτω καὶ ἔστω ἡ
 ΚΙ, καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ Ι ἐπὶ τὸ Α ἐπιζευχθεῖσα
 συμβαλέτω τῇ ΒΖ κατὰ τὸ Θ, ἢ δὲ ΑΛ τῷ
 ΒΜΖ ἡμικυκλίῳ κατὰ τὸ Μ. ἐπεζεύχθωσαν
 δὲ καὶ αἱ ΚΔ, ΜΙ, ΜΘ. ἐπεὶ οὖν ἐκάτερον τῶν
 ΔΚΑ, ΒΜΖ ἡμικυκλίῳ ὀρθὸν ἔστι πρὸς τὸ
 ὑποκείμενον ἐπίπεδον, καὶ ἡ κοινὴ ἄρα
 αὐτῶν τομὴ ἡ ΜΘ πρὸς ὀρθὰς ἔστι τῷ τοῦ
 κύκλου ἐπιπέδῳ ὥστε καὶ πρὸς τὴν ΒΖ ὀρθή
 ἔστιν ἡ ΜΘ. τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΘΒ, ΘΖ, τουτέστι
 τὸ ὑπὸ ΘΑ, ΘΙ, ἴσον ἔστι τῷ ἀπὸ ΜΘ. ὅμοιον
 ἄρα ἔστι τὸ ΑΜΙ τρίγωνον ἐκατέρῳ τῶν
 ΜΙΘ, ΜΑΘ· καὶ ὀρθὴ ἡ ὑπὸ ΙΜΑ. ἔστιν δὲ καὶ
 ἡ ὑπὸ ΔΚΑ ὀρθή. παράλληλοι ἄρα εἰσὶν αἱ
 ΚΔ, ΜΙ, καὶ ἔσται ἀνὰ λόγον ὡς ἡ ΔΑ πρὸς
 ΑΚ, τουτέστιν ἡ ΚΑ πρὸς ΑΙ, οὕτως ἡ ΙΑ πρὸς
 ΑΜ διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν τριγώνων·
 τέσσαρες ἄρα αἱ ΔΑ, ΑΚ, ΑΙ, ΑΜ ἐξῆς ἀνὰ
 λόγον εἰσὶν. καὶ ἔστιν ἡ ΑΜ ἴση τῇ Γ, ἐπεὶ
 καὶ τῇ ΑΒ. δύο ἄρα δοθεισῶν τῶν ΑΔ, Γ δύο
 μέσαι ἀνὰ λόγον ἡύρηται αἱ ΑΚ, ΑΙ.

desde el D sobre el soportado B del A opuesto
 del diámetro cortará la representación
 cilíndrica en la rotación y trazará en ella una
 línea; pero de nuevo si AD es mantenida, el
 triángulo APD en torno se lleve al movimiento
 opuesto al semicírculo, la cónica crea una
 representación en la recta AP, ella justamente
 lleva junta alrededor a la línea cilíndrica bajo
 una marca. Al mismo tiempo también B
 circunscribe al semicírculo en la representación
 del cono. Dirija justo la posición bajo el lugar
 del encuentro de las líneas al semicírculo
 movido como al de DKA, al triángulo no
 comprendido en la de DLA, pero esté K en la
 marca de la conectada del encuentro. Y esté
 también el semicírculo dibujado a través de B el
 BMZ, pero común de éste el corte y del círculo
 BDZA esté la BZ. Y de K sobre el semicírculo
 BDA lleve al cateto plano: caerá justo sobre la
 periferia del círculo por la situada vertical al
 cilindro. Caigan y estén tanto la KI como la de I
 sobre A uniendo por encima junto a la BZ abajo
 a T, y la AL con el semicírculo BMZ abajo de M,
 uniendo por arriba las KD, MI, MT. Cuando en
 efecto cada uno de los semicilindros DKA,
 BMZ está vertical al plano inferior y la común
 después corte la MT vertical está para con el
 plano del círculo, como con la BZ es vertical la
 MT. Después bajo las TB, TZ, de tal manera
 esta bajo TA, TI, igual es a la desde MT.
 Después semejante es el triángulo AMI para
 cada uno de los MIT, MAT, y vertical la bajo
 IMA. Y también es vertical la bajo DKA. Luego,
 son paralelas las KD, MI, y será proporcional
 como la DA para con la AK, de la misma
 manera la KA para la AI, como la IA para la
 AM por la semejanza de los triángulos. Tendrás
 pues que hay cuatro proporcionales: DA, AK,
 AI, AM. Siendo igual la AM para la "G", lado
 del cubo, cuando lo es a la AB. Luego, de las
 dadas AD y G, dos medias proporcionales son
 descubiertas las AK y AI.

PLUT. Quaest. conv. VIII 2, 1 p. 718E

διὸ καὶ Πλάτων αὐτὸς ἐμέμψατο τοὺς περὶ
Εὐδοξὸν καὶ Ἀρχύταν καὶ Μέναιχμον εἰς
ὀργανικὰς καὶ μηχανικὰς κατασκευὰς τὸν
τοῦ στερεοῦ διπλασιασμὸν ἀπάγειν ἐπι
χειροῦντας, ὥσπερ πειρωμένους δι' ἀλόγον
δύο μέσας ἀνὰ λόγον, ἢ παρεῖκοι, λαβεῖν·
ἀπόλλυσθαι γὰρ οὕτω καὶ διαφθείρεσθαι τὸ
γεωμετρίας ἀγαθὸν αὐθις ἐπὶ τὰ αἰσθητὰ
παλινδρομοῦσης καὶ μὴ φερομένης ἄνω μηδ'
ἀντιλαμβανομένης τῶν αἰδίων καὶ
ἀσωμάτων εἰκόνων, πρὸς αἴσπερ ὧν ὁ θεὸς
αἰεὶ θεὸς ἐστίν.

DK A16

PTOLEM. Harm. I 13 p. 30, 9 Düring

Ἄ. δὲ ὁ Ταραντῖνος μάλιστα τῶν
Πυθαγορείων ἐπιμεληθεὶς μουσικῆς·
πειρᾶται μὲν τὸ κατὰ τὸν λόγον ἀκόλουθον
διασώζειν οὐκ ἐν ταῖς συμφωνίαις μόνον
ἀλλὰ καὶ ταῖς τῶν τετραχόρδων διαίρεσεσιν,
ὡς οἰκείου τῇ φύσει τῶν ἐμμελῶν ὄντος τοῦ
συμμέτρου τῶν ὑπεροχῶν ... τρία μὲν τοίνυν
οὗτος ὑφίσταται γένη, τό τε ἑναρμόνιον καὶ
τὸ χρωματικὸν καὶ τὸ διατονικόν· ἐκάστου δὲ
αὐτῶν ποιεῖται τὴν διαίρεσιν οὕτως· τὸν μὲν
γὰρ ἐπόμενον λόγον ἐπὶ τῶν τριῶν γενῶν
τὸν αὐτὸν ὑφίσταται καὶ ἐπὶ $\kappa\zeta$, τὸν δὲ μέσον
ἐπὶ μὲν τοῦ ἑναρμονίου ἐπὶ $\lambda\varepsilon$, ἐπὶ δὲ τοῦ
διατονικοῦ ἐπὶ ζ , ὥστε καὶ τὸν ἡγούμενον τοῦ
μὲν ἑναρμονίου γένους συνάγεσθαι ἐπὶ δ ,
τοῦ δὲ διατονικοῦ ἐπὶ η . τὸν δὲ ἐν τῷ
χρωματικῷ γένει δευτέρον ἀπὸ τοῦ
ὀξυτάτου φθόγγου λαμβάνει διὰ τοῦ τὴν
αὐτὴν θέσιν ἔχοντος ἐν τῷ διατονικῷ φησὶ
γὰρ λόγον ἔχειν τὸν ἐν τῷ χρωματικῷ
δευτέρον ἀπὸ τοῦ ὀξυτάτου πρὸς τὸν ὅμοιον
τὸν ἐν τῷ διατονικῷ τὸν τῶν $\sigma\nu\zeta$ πρὸς τὰ
 $\sigma\mu\gamma$. συνίσταται δὴ τὰ τοιαῦτα τετράχορδα
κατὰ τοὺς ἐκκειμένους λόγους ἐν πρώτοις
ἀριθμοῖς τούτοις· ἐὰν γὰρ τοὺς μὲν
ὀξυτάτους τῶν τετραχόρδων ὑποστησώμεθα,
 $\alpha\phi\iota\beta$, τοὺς δὲ βαρυτάτους κατὰ τὸν ἐπίτριτον

PLUTARCO. Quaest. conv. VIII 2, 1 p. 718E

por lo que también Platón mismo censuró
respecto a Eudoxo, Arquitas y Menechmo las
construcciones proyectuales y mecánicas al
entregar la duplicación de los sólidos a la
manipulación, en especial la que ensarta sin
ninguna lógica dos medias proporcionales, la
que pareciera escoger, aniquilando y destru-
yendo así lo bueno de la geometría. Además
que volviendo a andar con las cosas percep-
tibles no lleva hacia lo alto ni se preocupa de
las ideas y de las imágenes incorpóreas: lo que
principalmente es [de] dios es siempre hacia
dios.

DK A16

PTOLOMEO. Harm. I 13 p. 30, 9 Düring

De los pitagóricos especialmente Arquitas el
Tarentino se hizo cargo de la música.
Experimenta que el acompañamiento se
conserva bajo razón no sólo en los acordes sino
en las diferencias de los tetracordios, puesto
que innato a la naturaleza de los armoniosos es
que lo proporcionado sea superior... tres pero
ciertamente éste desciende al género, tanto lo
armónico y lo cromático como lo diatónico;
cada uno de ellos crea la diferencia de este
modo: porque la razón [o proporción] creada
sobre los tres géneros desciende al mismo y
sobre $\kappa\zeta^4$, pero el medio en cambio sobre el
armónico sobre $\lambda\varepsilon$, y sobre el diatónico sobre ζ
, de manera que el transportado del género
armónico es collevado sobre δ , y el del
diatónico sobre η . El segundo dentro del
género cromático del tono más agudo se toma
de la misma disposición del tenido en el
diatónico; porque dijo que había razón al
segundo en el cromático del más agudo hacia el
semejante en el diatónico al de los $\sigma\nu\zeta$ contra
los $\sigma\mu\gamma$: puestos juntos, así, los tetracordios de
tal clase bajo aquellas razones en esos primeras
operaciones. Porque en el caso a los más
agudos de los tetracordios se los desciende,
 $\alpha\phi\iota\beta$, a los más graves bajo la razón epitrita [i.e

⁴ Notación musical griega basada en letras—algunas ya arcaicas--, produciendo intervalos armónicos, cromáticos o diatónicos contruidos sobre cuartas y quintas.

λόγον τῶν αὐτῶν βιC, ταῦτα μὲν ποιήσει ἐπὶ κC πρὸς τὰ αDμδ· καὶ τοσοῦτων ἔσσονται πάλιν ἐν τοῖς τρισὶ γένεσιν οἱ δεύτεροι [i.e. λόγοι] ἀπὸ τῶν βαρυτάτων· τῶν δ' ἀπὸ τοῦ ὀξυτάτου δευτέρων ὁ μὲν τοῦ ἑναρμονίου γένους ἔσται αωO. ταῦτα γὰρ πρὸς μὲν τὰ αDμδ ποιεῖ τὸν ἐπὶ λε λόγον, πρὸς δὲ τὰ αφιβ τὸν ἐπὶ δ· ὁ δὲ τοῦ διατονικοῦ γένους τῶν αὐτῶν ἔσται αψα· καὶ ταῦτα γὰρ πρὸς μὲν τὰ αDμδ τὸν ἐπὶ ζ ποιεῖ λόγον· πρὸς δὲ τὰ αφιβ τὸν ἐπὶ η· ὁ δὲ τοῦ χρωματικοῦ καὶ αὐτὸς ἔσται τῶν αὐτῶν αψβ· ταῦτα γὰρ λόγον ἔχει πρὸς τὰ αψα, ὃν τὰ σνC πρὸς τὰ σμγ [+ fr. 5 Blass].

DK A17

PORPHYR. in Ptolem. harm. I 6 p. 107D.

τῶν Πυθαγορικῶν τινες, ὡς Α. καὶ Δίδυμος ἰστοροῦσι, μετὰ τὸ καταστήσασθαι τοὺς λόγους τῶν συμφωνιῶν συγκρίνοντες αὐτοὺς πρὸς ἀλλήλους καὶ τοὺς συμφώνους μᾶλλον ἐπιδεικνύειν βουλόμενοι τοιοῦτόν τι ἐποιοῦν· πρῶτους λαβόντες ἀριθμούς, οὓς ἐκάλουν πυθμένας, τῶν τοὺς λόγους τῶν συμφωνιῶν ἀποτελούντων ... τοῦτους οὖν τοὺς ἀριθμούς ἀποδόντες ταῖς συμφωνίαις ἐσκόπουν καθ' ἕκαστον λόγον, τῶν τοὺς ὄρους περιεχόντων ἀριθμῶν ἀφελόντες ἀφ' ἑκατέρων τῶν ὄρων ἀνὰ μονάδα, τοὺς ἀπολειπομένους ἀριθμούς μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν οἵτινες εἶεν· οἷον τῶν β α, οἵπερ ἦσαν τῆς διὰ πασῶν, ἀφελόντες ἀνὰ μονάδα ἐσκόπουν τὸ καταλειπόμενον· ἦν δὲ ἔν. τῶν δὲ δ καὶ γ, οἵτινες ἦσαν τῆς διὰ τεσσάρων, ἀφελόντες ἀνὰ μονάδα εἶχον ἐκ μὲν οὖν τῶν τεσσάρων ὑπολειπόμενον τὸν τρία, ἐκ δὲ τῶν τριῶν τὸν δύο· ὥστ' ἀπὸ συναμφοτέρων τῶν ὄρων μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τὸ ὑπολειπόμενον ἦν πέντε. τῶν δὲ γ καὶ β, οἵτινες ἦσαν τῆς διὰ πέντε, ἀφελόντες ἀνὰ μονάδα εἶχον ἐκ μὲν τῶν τριῶν ὑπολειπόμενα δύο, ἐκ δὲ τῶν δύο ὑπολειπόμενον ἓν, ὥστε τὸ συναμφοτέρον λειπόμενον εἶναι τρία. ἐκάλουν δὲ τὰς μὲν ἀφαιρουμένας μονάδας ὁμοία, τὰ δὲ λειπόμενα μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν ἀνόμοια, διὰ δύο αἰτίας, ὅτι ἐξ ἀμφοῖν τῶν ὄρων ὁμοία ἢ ἀφαίρεσις ἐγένετο καὶ ἴση· ἴση γὰρ ἢ μονὰς

4/3] de los mismos βιC, esto mismo se hace sobre κC hacia los αDμδ; y de los tales serán de nuevo en los tres géneros las segundas [razones] desde los más graves. Pero entre los segundos desde el más agudo el del género armónico será αωO. Porque éste hacia el αDμδ produce la razón sobre λε, pero hacia el αφιβ la sobre δ. El del género diatónico de los mismos serán αψα, y esto porque hacia el αDμδ la sobre ζ establece la razón: hacia el αφιβ la sobre η. Pero la del cromático, también igual será la de los mismos αψβ: porque la misma razón lleva con el αψα que el σνC con el σμγ. [+ fr. 5 Blass].

DK A17

PORFIRIO. in Ptolem. harm. I 6 p. 107D.

Entre los pitagóricos algunos, como Arquitas y Dídimo informan, además de que las razones de los acordes determinaban las combinaciones de unos recíprocamente con otros, también sucesivamente pretendían demostrar que producían tal cosa a los acordes, tomando los primeros números, a los que denominaban 'fundamentales'. De ellos a las razones de los acordes perfectos ... en efecto a estos números que demostraban las consonancias observaban bajo cada razón; que los números que comprendían a los intervalos separan cada uno de los intervalos según [cierta] unidad; que los números adelantados una distancia existirían por causa de la sustracción: igual los β α, de los que precisamente ocurría de ella la octava, separando cada unidad distinguían lo que avanzaba cierta distancia, lo uno. De los δ y γ, los que ocurrirían son las cuartas, separando cada unidad se tiene en efecto de las cuartas remanente el tres, desde los tres al dos, lo que precisamente de ambos intervalos juntos por la sustracción lo remanente es el cinco. De los γ y β, los que ocurrían de ella es la quinta, separando cada unidad se tiene desde los tres remanente el dos, y de los dos es remanente uno, el cual conjunto que queda es tres. Pero denominaron a estas sustraídas unidades 'semejantes' las restantes tras la sustracción 'desemejantes', por dos motivos, que de ambos

τῆι μονάδι ὧν ἀφαιρουμένων ἐξ ἀνάγκης τὰ ὑπολειπόμενα ἀνόμοια καὶ ἄνισα. ἐὰν γὰρ ἀπὸ ἀνίσων ἴσα ἀφαιρεθῆι, τὰ λοιπὰ ἔσται ἄνισα. οἱ δὲ πολλαπλάσιοι λόγοι καὶ ἐπιμόριοι, ἐν οἷς θεωροῦνται αἱ συμφωνίαι, ἐν ἀνίσοις ὅροις ὑφεστήκασιν, ἀφ' ὧν ἴσων ἀφαιρουμένων τὰ λοιπὰ πάντως ἄνισα. γίνεται οὖν τὰ ἀνόμοια τῶν συμφωνιῶν συμμιγέντα· συμμίσειν δὲ λέγουσιν οἱ Πυθαγόρειοι τὸ ἕνα ἐξ ἀμφοτέρων ἀριθμὸν λαβεῖν. ἔσται οὖν τὰ ἀνόμοια συντεθέντα καὶ καθ' ἑκάστην τῶν συμφωνιῶν τοιαῦτα· τῆς μὲν διὰ πασῶν ἕν, τῆς δὲ διὰ τεσσάρων πέντε, τῆς δὲ διὰ πέντε τρία. ἐφ' ὧν δ' ἄν, φασί, τὰ ἀνόμοια ἐλάσσονα ἦι, ἐκεῖνα τῶν ἄλλων εἰσὶ συμφωνότερα· σύμφωνον μὲν ἔστιν ἡ διὰ πασῶν, ὅτι ταύτης τὰ ἀνόμοια ἕν· μεθ' ἣν ἡ διὰ πέντε, ὅτι ταύτης τὰ ἀνόμοια τρία· τελευταία δὲ ἡ διὰ τεσσάρων, ὅτι ταύτης τὰ ἀνόμοια πέντε [+ fr. 4 Blass].

DK A18

ibidem p. 104

ἔλεγον δὲ οἱ περὶ τὸν Ἀρχύταν ἑνὸς φθόγγου γίνεσθαι κατὰ τὰς συμφωνίας τὴν ἀντίληψιν τῆι ἀκοῆι [+ fr. 3 Bl.].

DK A19

BOETH. de mus. III 11

superparticularis proportio scindi in aequa medio proportionaliter interposita numero non potest ... quam enim demonstrationem ponit Archytas, nimium fluxa est. haec vero est huiusmodi. sit, inquit, superparticularis proportio ·A·B·. sumo in eadem proportione mínimos ·C·DE·. quoniam igitur sunt minimi in eadem proportione ·C·DE· et sunt superparticulares, ·DE· numerus ·C· numerum parte una sua eiusque transcendit. sit haec ·D·. dico quoniam ·D· non erit numerus, sed unitas. si enim est numerus ·D· et pars est eius qui est DE·, metietur ·D· numerus ·D E· numerum; quocirca et ·E· numerum metietur. quo fit, ut ·C· quoque metiatur. utrumque igitur, ·C· et ·D E·, numeros

la sustracción gene-ra la semejanza de los intervalos, y lo igual. Igual porque igual es la unidad a la unidad; en efecto por necesidad son denominados las remanentes 'desemejanza' y 'desigualdad'. Pues ciertamente si de lo desigual lo igual se sustrae, lo que resta será desigual. En las razones multi-plicadas y fraccionarias, en ellas se observan los acordes; en los intervalos desiguales han queda-do ocultas. En efecto, sustraídos los iguales lo que resta es completamente desigual. En efecto se manifiesta revuelta la desemejanza de los acordes; 'revolverse' llaman los pitagóricos a sacar uno de ambos números. Será en efecto la desemejanza ordenada y bajo cada uno de los acordes la misma; la de la octava uno, la de las cuartas, cinco, la de las quintas, tres. En efecto sobre cada [uno], digo, la desemejanza está oculta, aquellas de las otras serán más acordes: son acordes de octava, y de la misma la desemejanza uno. Después, quinta, de la misma la desemejanza es tres; última la de las cuartas, de ella la desemejanza es cinco. [+ fr. 4 Blass].

DK A18

ibidem p. 104

decían en el entorno de Arquitas que de un sonido la resonancia para el oído se manifestaba por los acordes. [+ fr. 3 Bl.].

DK A19

BOECIO. de mus. III 11

la proporción fraccionaria interpuesta no puede dividirse proporcionalmente en partes iguales por un número medio...pues la demostración que propone Arquitas es enormemente floja. Esta es de este modo. Sea, dice, la proporción fraccionaria ·A·B·, tomo en la misma proporción los mínimos ·C·DE·, puesto que así como son mínimos en la misma proporción ·C·DE· y son fraccionarias, el número ·DE· trasciende al número ·C· por una parte de él. Sea ésta ·D· digo, puesto que ·D· no será número [entero], sino unidad. Pero si ·D· es número y es parte de él lo que es ·DE·, mide el número ·D· al número ·DE· ; por lo cual

metietur ·D· numerus, quod est impossibile. qui enim sunt minimi in eadem proportione quibuslibet aliis numeris, hi primi ad se invicem sunt, et solum differentiam retinent unitatem. unitas igitur est ·D·. igitur ·D·E· numerus ·C· numerum unitate transcendit. quocirca nullus incidit medius numerus, qui eam proportionem aequaliter scindat [+ fr. 6 Bl].

DK A19a

THEO SMYRN. p. 61, 11 Hill.

οἱ δὲ περὶ Εὐδοξον καὶ Ἀρχύταν τὸν λόγον τῶν συμφωνιῶν ἐν ἀριθμοῖς ὦιοντο εἶναι ὁμολογοῦντες καὶ αὐτοὶ ἐν κινήσει εἶναι τοὺς λόγους καὶ τὴν μὲν ταχεῖαν κίνησιν ὀξεῖαν εἶναι ἅτε πλήττουσαν συνεχῆς καὶ ὠκύτερον κεντοῦσαν τὸν ἀέρα, τὴν δὲ βραδεῖαν βαρεῖαν ἅτε νωθεστέραν οὖσαν.

DK A19b

QUINTIL. I 10, 17

A. atque Euenus etiam subiectam grammaticen musicae putaverunt.

DK A20

THEO SMYRN. p. 20. 19

Ἄ. δὲ καὶ Φιλολάος ἀδιαφόρως τὸ ἓν καὶ μονάδα καλοῦσι καὶ τὴν μονάδα ἓν.

DK A21

ibidem p. 22, 5

Ἀριστοτέλης δὲ ἐν τῷ Πυθαγορικῶι [fr. 199 R.] τὸ ἓν φησιν ἀμφοτέρων (Grad und Ungrad) μετέχειν τῆς φύσεως· ἀρτίω μὲν γὰρ προστεθὲν περιττὸν ποιεῖ, περιττῶι δὲ ἄρτιον, ὃ οὐκ ἂν ἠδύνατο, εἰ μὴ ἀμφοῖν τοῖν φύσει μετεῖχε· διὸ καὶ ἀρτιοπέριττον καλεῖσθαι τὸ ἓν. συμφέρεται δὲ τούτοις καὶ Ἄ.

también mide al ·E·, lo que hace que también mida a ·C·. Así pues a uno y otro números, ·C· y ·DE·, mide el número ·D·, lo que es imposible, porque los que son mínimos en la misma proporción a cualesquiera otros números, estos lo son primeros para sí, y por diferencia sólo retienen la unidad. Así pues la unidad es ·D·, así pues el número ·DE· trasciende al número ·C· por una unidad. Por lo cual ningún número medio entra, que divida aquella proporción igualitariamente.

[+ fr. 6 Bl].

DK A19a

THEO de ESMIRNA. p. 61, 11 Hill.

los del entorno de Eudoxo y Arquitas pensaban que la razón de los acordes estaba en números que tenían relación, también que las razones estaban en movimiento, y que el movimiento rápido era agudo, como que golpeando sin cesar más velozmente agujoneaba el aire, pero los pesados graves como siendo más lentos.

DK A19b

QUINTIL. I 10, 17

Arquitas y Eveno pensaron también que la música estaba sujeta a gramática.

DK A20

THEO SMYRN. p. 20. 19

Arquitas y Filolao denominaban indistintamente al uno 'unidad' y a la unidad 'uno'.

DK A21

ibidem p. 22, 5

pero Aristóteles en el *Pitagórico* [fr. 199 R.] dice que lo uno participa de la naturaleza de ambos: (gradación y no gradación). Porque añadido con lo proporcionado crea lo superior, con lo superior lo proporcionado; lo que acaso no sería posible, si no participara de las naturalezas de ambos, por lo que lo uno es denominado *superjusto*. También coincide con ellos Arquitas.

DK A22

ARISTOT. Metaphys. H 2. 1043a 19

ἔοικε γὰρ ὁ μὲν διὰ τῶν διαφορῶν λόγος τοῦ εἶδους καὶ τῆς ἐνεργείας εἶναι, ὁ δ' ἐκ τῶν ἐνυπαρχόντων τῆς ὕλης μᾶλλον. ὁμοίως δὲ καὶ οἴους Ἀ. ἀπεδέχετο ὄρους· τοῦ συνάμφω γὰρ εἰσιν. οἷον τί ἐστι νηνεμία; ἡρεμία ἐν πλήθει ἀέρος. ὕλη μὲν γὰρ ὁ ἀήρ, ἐνέργεια δὲ καὶ οὐσία ἡ ἡρεμία. τί ἐστι γαλήνη; ὁμαλότης θαλάττης, τὸ μὲν ὑποκείμενον ὡς ὕλη ἢ θάλαττα, ἡ δ' ἐνέργεια καὶ ἡ μορφή ἢ ὁμαλότης.

DK A23

EUDEM. Phys. fr. 27 (Simpl. Ph. 431, 8)

Πλάτων δὲ τὸ μέγα καὶ μικρὸν καὶ τὸ μὴ ὄν καὶ τὸ ἀνώμαλον καὶ ὅσα τούτοις ἐπὶ ταῦτο φέρει τὴν κίνησιν λέγει· φαίνεται δὲ ἄτοπον αὐτὸ τοῦτο τὴν κίνησιν λέγειν· παρουσίας γὰρ δοκεῖ κινήσεως κινεῖσθαι τὸ ἐν ᾧ. ἀνίσου δὲ ὄντος ἢ ἀνωμάλου προσαναγκάζειν ὅτι κινεῖται γελοῖον· βέλτιον γὰρ αἴτια λέγειν ταῦτα ὡσπερ Ἀ.

DK A23a

ARISTOT. Probl. 16, 9. 915a 25

διὰ τί τὰ μόρια τῶν φυτῶν καὶ τῶν ζώων, ὅσα μὴ ὀργανικά, πάντα περιφερῆ, τῶν μὲν φυτῶν τὸ στέλεχος καὶ οἱ πτόρθοι, τῶν δὲ ζώων κνήμαι, μηροί, βραχίονες, θώραξ· τρίγωνον δὲ οὐδὲ πολύγωνον οὔτε ὄλον οὔτε μόριόν ἐστιν; πότερον, ὡς Ἀ. ἔλεγε, διὰ τὸ ἐν τῇ κινήσει τῇ φυσικῇ ἐνεῖναι τὴν τοῦ ἴσου ἀναλογίαν (κινεῖσθαι γὰρ ἀνάλογον πάντα), ταύτην δὲ μόνην εἰς αὐτὴν ἀνακάμπειν, ὥστε κύκλους ποιεῖν καὶ στρογγύλα, ὅταν ἐγγένηται;

DK A22

ARISTOT. Metaphys. H 2. 1043a 19

porque parece, o bien que por las diferencias existe la razón del aspecto y de la energía, o bien que ellos existen más bien por la materia. De forma semejante Arquitas comprendía los intervalos: son de ambos a la vez. A lo cual, qué es la calma chicha? La quietud llena de aire dentro. La materia pues, es el aire; la energía y la esencia, la quietud. ¿Qué es la bonanza? La chatura del mar; lo subyacente como materia, el mar; la energía y la forma, la chatura.

DK A23

EUDEMO. Phys. fr. 27 (Simpl. Ph. 431, 8)

Pero Platón dice que a lo grande y lo pequeño, y a lo que no es, y a lo desparejo y a tantas cosas como esas por lo mismo las lleva el movimiento: parece insólito por esto mismo nombrar al movimiento, porque al movimiento presente cree, [ergo], que lo mueve algo en él. Pero de lo que es desigual o desparejo imponer que se mueve es chistoso. En esas cuestiones es mejor opinar como Arquitas.

DK A23a

ARISTOT. Probl. 16, 9. 915a 25

por qué las partes de las plantas y de los animales, las cuales no son orgánicas, comprenden todas las cosas? De las plantas el tallo y las ramas, de los animales piernas, muslos, brazos, tórax. Pero por qué el triángulo y el polígono no son ni el todo ni la parte? ¿Cuál de los dos, como ha dicho Arquitas, por el movimiento a la naturaleza ha enviado la proporción de lo igual (se mueve porque todo es proporcional), pues única esta misma hacia ella retorna, como que crea círculos y esferas, cuando se produce?

DK A24

EUDEM. Phys. fr. 30 (Simpl. Ph. 467 26)

Ἄ. δὲ, ὡς φησιν Εὐδημος, οὕτως ἠρώτα τὸν λόγον· ἐν τῷ ἐσχάτῳ οἶον τῷ ἀπλανεῖ οὐρανῷ γενόμενος πότερον ἐκτείναιμι ἂν τὴν χεῖρα ἢ τὴν ῥάβδον εἰς τὸ ἔξω ἢ οὐ; καὶ τὸ μὲν οὖν μὴ ἐκτείνειν ἄτοπον· εἰ δὲ ἐκτείνω, ἦτοι σῶμα ἢ τόπος τὸ ἐκτὸς ἔσται (διοίσει δὲ οὐδέν, ὡς μαθησόμεθα). ἀεὶ οὖν βαδιεῖται τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ τὸ ἀεὶ λαμβανόμενον πέρασ καὶ ταὐτὸν ἐρωτήσει, καὶ εἰ ἀεὶ ἕτερον ἔσται ἐφ' ὃ ἡ ῥάβδος, δηλον ὅτι καὶ ἄπειρον. καὶ εἰ μὲν σῶμα, δέδεικται τὸ προκείμενον· εἰ δὲ τόπος, ἔστι δὲ τόπος τὸ ἐν ᾧ σῶμά ἐστιν ἢ δύναιτ' ἂν εἶναι, τὸ δὲ δυνάμει ὡς ὄν χωρητικόν ἐπὶ τῶν αἰδίων, καὶ οὕτως ἂν εἴη σῶμα ἄπειρον καὶ τόπος.

DK A24

EUDEM. Phys. fr. 30 (Simpl. Ph. 467 26)

pero Arquitas, como dice Eudemo, de esa manera interrogaba a la razón: pues qué, en el extremo inmóvil cielo llegando a estar a cuál de los dos extendería acaso, la mano o la vara, hacia fuera de él? Y en efecto el 'no extender' es insólito: porque si extiendo, en verdad o el cuerpo o el lugar estaría fueran (pero nada pasará al otro lado, como sabremos). Siempre en efecto avanzará [en] la misma dirección, sobre el límite tomado; y él mismo argumentará, que si acaso estuviera del otro lado de él la vara, es evidente que también sería ilimitada. Y que si es el cuerpo, es recibido por algo situado más allá. Si [es] el lugar, será el lugar lo que en el cuerpo está, o podría acaso ser, que la potencia sea lo que es necesario colocar encima de los eternos, y así serían infinitos lugar y cuerpo.

DK A25

APUL. Apol. 15

quid, quod nec ob haec debet tantummodo philosophus speculum invisere; nam saepe oportet non modo similitudinem suam, verum etiam ipsius similitudinis rationem considerare: num, ut ait Epicurus [fr. 320; p. 221, 22; cfr. p. 10, 2 Usen.], profectae a nobis imagines velut quaedam exuviae iugi fluore a corporibus manantes, cum leve aliquid et solidum offenderunt, illisae reflectantur et retro expressae contraversim respondeant an, ut alii philosophi disputant, radii nostri seu mediis oculis proliquati et lumini extrario mixti atque ita uniti, ut Plato [Tim. 46A] arbitratur, seu tantum oculis profecti sine ullo foris amminiculo, ut Archytas putat. tit,1-3

DK A25

APULEYO. Apol. 15

que, porque ni por esto debe el filósofo solamente mirar el espejo. Pues con frecuencia conviene no considerar sólo la semejanza, sino también la razón de la semejanza, puesto que, como dice Epicuro [fr. 320; p. 221, 22; Cfr. p. 10, 2 Usen.] marchando de nosotros las imágenes a manera de adornos emanando de los cuerpos con un fluir constante, apenas algo sólido las hiere, quebradas se reflejan y arrancadas para atrás en sentido inverso -lo que otros filósofos contradicen- responden acaso a nuestro rayo, u ojos mediante, estimulados y mezclados con la luz, así son unidos, como Platón [Tim.46A] juzga; o como opina Arquitas, en tanto que salen afuera de los ojos sin otro apoyo. tit,1-3